

Dientamoeba fragilis: ένα παραγνωρισμένο παράσιτο του εντέρου

Ε. Βασσάλου^{1,2}, Κ.Μ. Βασάλος², Α. Βακάλη², Ν. Βακάλης², Ε.-Θ. Πιπεράκη¹, Γ. Βρυώνη¹, Α. Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

²Εργαστήριο Παρασιτολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

Περίληψη

Η *Dientamoeba fragilis* (διενδαμοιβάδα, η εύθραυστος) είναι πρωτόζωο του εντέρου με παγκόσμια κατανομή. Παλαιότερα κατατασσόταν στις αμοιβάδες λόγω μορφολογίας. Σήμερα, θεωρείται ότι είναι μαστιγοφόρο πρωτόζωο χωρίς μαστίγια. Συχνά η λοίμωξη από *D. fragilis* διαφεύγει της προσοχής, μολονότι στις αναπτυσσόμενες χώρες τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ του 20 και 30%. Παρότι βρέθηκαν, επίσης, υψηλά ποσοστά σε αναπτυγμένες χώρες με εύκρατο κλίμα, στην Ελλάδα δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα συστηματική μελέτη. Στην έρευνά μας βρέθηκε για πρώτη φορά ποσοστό λοίμωξης από *D. fragilis* 0,7% σε ενήλικες. Η μετάδοση του παρασίτου μπορεί να γίνει με την κοπρανοστοματική οδό, διαμέσου ωών ελμίνθων ή από ζώα. Έως τώρα, στα κόπρανα του ανθρώπου είχαν παρατηρηθεί μόνο οι τροφοζώιτες της διενδαμοιβάδας. Σημαντική εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει η πρόσφατη ανακάλυψη πιθανού κυστικού σταδίου της *D. fragilis*. Δεν έχουν ακόμη διεκρινισθεί οι παθογενετικοί μηχανισμοί της λοίμωξης από *D. fragilis*. Σε ανοσοεπαρκή άτομα μπορεί να εκδηλωθεί διάρροια ή συμπτώματα που μοιάζουν με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις χωρίς συμπτώματα. Η μικροσκοπική εξέταση μόνιμων παρασκευασμάτων επιτρέπει τη διάγνωση της λοίμωξης από *D. fragilis* με αξιοπιστία, εφόσον

συνεκτιμηθεί η κλινική εικόνα. Σε εξειδικευμένα εργαστήρια, μπορεί να γίνει καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας παρουσία μικροβίων. Προχωρήσαμε σε ανάπτυξη ενός νέου, απλού υλικού που περιείχε κεκλιμένο άγαρ, στο οποίο πριν τη χρήση προστίθεντο πεπτόνη 20% και αλατούχο διάλυμα Locke σε αναλογία 4:1. Συγκρίναμε την ανάπτυξη της *D. fragilis* στο νέο υλικό με δύο διαφορετικά υλικά. Εξετάσαμε στέλεχος *D. fragilis* που προερχόταν από δείγμα κοπράνων θετικού μάρτυρα. Δεν βρέθηκε διαφορά στην καμπύλη ανάπτυξης της *D. fragilis* μεταξύ των τριών καλλιεργητικών υλικών. Το παράσιτο, ωστόσο, φάνηκε ότι μπορούσε να διατηρηθεί περισσότερο στο νέο υλικό που αναπτύξαμε. Επιπλέον, για διαγνωστικούς σκοπούς έχει καταστεί δυνατή η χρήση μοριακών τεχνικών. Η μετρονιδαζόλη θεωρείται ως το φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία της λοίμωξης από *D. fragilis*. Άλλες επιλογές αποτελούν οι σύγχρονες 5-νιτροϊμιδαζόλες και η τετρακυκλίνη. Συμπερασματικά, η φύση, η παθογένεια, η διαγνωστική προσέγγιση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της λοίμωξης από *D. fragilis* παραμένουν άγνωστες και καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη της παρασίτωσης που αρχίζει πλέον να κάνει την εμφάνισή της και στον Ελλαδικό χώρο.

Λέξεις κλειδιά

Dientamoeba fragilis, εντερικό παράσιτο, επιδημιολογία, βιολογικός κύκλος διάγνωση, θεραπεία

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ευδοκία Βασσάλου

Εργαστήριο Παρασιτολογίας

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196

115 21 Αθήνα

Τηλ.: 213-2010333

Fax: 210-6458578

e-mail: evassalou@esdy.edu.gr

Εισαγωγή

Η *Dientamoeba fragilis* (διενδαμοιβάς η εύθραυστος) είναι ένα πρωτόζωο που διαβιεί στο έντερο του ανθρώπου.^{1,2} Παρά το ότι φαίνεται να έχει παγκόσμια κατανομή, συνεχίζει να είναι σχετικά άγνωστο και να μένει αδιάγνωστο ακόμη και σήμερα. Περιεγράφηκε για πρώτη φορά το 1918 από τους Jerps και Dobell. Το πρόθεμα δι- στην ονομασία της διενδαμοιβάδας αναφέρεται στους χαρακτηριστικούς δύο πυρήνες, με τους οποίους συνήθως συναντάται, το επίθεμα -ενδ- αφορά στον εντοπισμό της στο έντερο, ενώ η κατάληξη -αμοιβάδα στην αρχική εντύπωση ότι επρόκειτο για κάποιο παράσιτο που συγγένευε με το γένος *Amoeba*. Μεταγενέστερες, όμως, έρευνες σε μοριακό επίπεδο έδειξαν ότι πρόκειται για παράσιτο, το οποίο είναι συγγενές με τις τριχομονάδες, μολονότι δε φέρει μαστίγιο. Ο προσδιορισμός του είδους ως «η εύθραυστος» (*fragilis*) αναφέρεται στην ανικανότητα των τροφοζωιτών να επιβιώσουν εκτός του εντέρου, στο εξωτερικό περιβάλλον, για εύλογο χρονικό διάστημα.

Μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι η *D. fragilis* ήταν ένα παράσιτο συμβιωτικό, το οποίο δεν δημιουργούσε

προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό. Συνέπεια τούτου ήταν το ότι υποεκτιμήθηκε στη διαφορική διάγνωση της διάρροιας και των λοιπών γαστρεντερικών διαταραχών. Σήμερα, όμως, ισχυροποιείται ολοένα και περισσότερο η αντίληψη ότι πρόκειται για ένα δυνητικά παθογόνο οργανισμό, ο οποίος κατά περίπτωση μπορεί να προκαλέσει νόσο. Η λοίμωξη από *D. fragilis* έχει, πλέον, κωδικοποιηθεί και αντιστοιχεί στην κατηγορία κατά ICD-10 A07.9 (λοίμωξη του εντέρου από πρωτόζωα, μη καθορισμένη). Η *D. fragilis* θεωρείται ως ένα πρωτόζωο του εντέρου, του οποίου η υγειονομική επίδραση οφείλει να διερευνηθεί, εφόσον αρχίζει πλέον να κάνει την εμφάνισή του τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στον Ελλαδικό χώρο.³⁻⁵

Ταξινόμηση και φυλογένεση

Όταν ανακαλύφθηκε η *D. fragilis*, θεωρήθηκε ότι ήταν μια καινούργια αμοιβάδα που διαβιεί στο έντερο του ανθρώπου. Αργότερα, ωστόσο, η αρχική άποψη αναθεωρήθηκε και το παράσιτο περιεγράφηκε ως μαστιγοφόρο με βάση τις φαινοτυπικές ομοιότητές του με

την *Histomonas meleagridis*, η οποία είναι ένα παράσιτο των ορνιθοειδών με χαρακτηριστικά αμοιβάδας και μαστιγοφόρου πρωτοζώου. Περαιτέρω μελέτες με ανοσοδιάχυση και ανοσοηλεκτροφόρηση έδειξαν ότι η διενδαμοιβάδα εμφανίζει αντιγονική ομοιότητα με τις τριχομονάδες, ενώ ήταν αντιγονικά απομακρυσμένη από την *Entamoeba histolytica* των ανθρώπων και την *E. invadens* των ερπετών.^{6,7}

Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε, επιπλέον, η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γονιδίου της μικρής υπομονάδας του ριβοσωματικού RNA [small subunit ribosomal RNA (ssu rRNA)] της *D. fragilis*, η οποία έδειξε ότι το συγκεκριμένο παράσιτο συγγενεύει περισσότερο με την *Trichomonas* spp.⁸ Ως πλησιέστερος συγγενής θεωρήθηκε η ιστομονάδα, όπως έδειξε η ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου της ssu rRNA της *H. meleagridis*⁹⁻¹¹ Έχουν γίνει αρκετές απόπειρες να επιλυθεί το ζήτημα της αβεβαιότητας ως προς την ταξινόμηση του παρασίτου. Επί του παρόντος, η *D. fragilis* τοποθετείται ανεπίσημα στο φύλο Parabasalia, με την τάξη των Trichomonadida να θεωρούνται κοντινοί συγγενείς.¹²

Τα Parabasalia συνιστούν κλάδο των αναερόβιων μαστιγοφόρων πρωτοζώων, τα οποία εμφάνισαν μεγάλη φυλογενετική διαφοροποίηση στο πέρασμα του χρόνου. Στερούνται κλασικών μιτοχονδρίων, αλλά διαθέτουν υδρογονοσωμάτια (hydrogenosomes). Τα υδρογονοσωμάτια είναι οργανίδια που έλκουν την καταγωγή τους από τα μιτοχόνδρια και διευκολύνουν την παραγωγή ATP κάτω από αναερόβιες συνθήκες, όπως είναι εκείνες που επικρατούν στις θέσεις (niches) του εντέρου (κρύπτες), στις οποίες φιλοξενείται η διενδαμοιβάδα. Τα Parabasalia έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την παρουσία του παραβασικού σωματίου και του κινητοπλάστη, από όπου εκκινούν ένα ή περισσότερα μαστίγια. Παρά την απουσία πρόδηλων εξωτερικών μαστίγιων και παραβασικού σωματίου, αποκαλύφθηκε με μελέτες που έγιναν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ότι οι τροφοζώιτες της διενδαμοιβάδας διαθέτουν άτυπα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μαστιγοφόρων.¹³ Πολύ πρόσφατα, μάλιστα, κατέστη δυνατό να παρατηρηθούν με ηλεκτρονική μικροσκοπία παρόμοια στοιχεία στις μορφές της *D. fragilis*.^{14,15} Τούτο ενισχύει τη θεώρηση ότι, όπως συμβαίνει με την *H. meleagridis*, η *D. fragilis* είναι μια αμοιβάδα, η οποία προέρχεται από τα μαστιγοφόρα πρωτόζωα μέσω παλίνδρομης εξελικτικής πορείας.¹¹

Παρότι η πλειονότητα των παραβασαλιδών διαβιώνει στο έντερο των ζώων-ξενιστών τους, δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατό να διευκρινιστεί η σχέση των ξενιστών με αρκετούς εκπροσώπους του ανωτέρω φύλου που κατ' αρχήν φαίνονται να έχουν συνάψει συμβιωτική σχέση. Σε αντίθεση με την *Giardia intestinalis*, η οποία αποτελεί τον μόνο εκπρόσωπο των επί-

σης μαστιγοφόρων Diplomonadida που είναι παθολόγος για τον άνθρωπο και ανευρίσκεται σε δύο μορφές, ως τροφοζώιτης και ως κύστη, τα Trichomonadida θεωρούνται ότι αναπτύσσουν συμβιωτική σχέση με τους ξενιστές τους και υφίστανται, εν γένει, με τη μορφή του τροφοζώιτη με ένα ή περισσότερα μαστίγια. Παρότι, όπως προαναφέρθηκε, ο τροφοζώιτης της *D. fragilis* δεν εμφανίζει στη μικροσκοπική εξέταση ούτε κινητοπλάστη ούτε μαστίγια, η ανεύρεση με ηλεκτρονική μικροσκοπία στοιχείων μαστίγιων^{14,15} συνεπικουρείται από τα δεδομένα της Μοριακής Βιολογίας συντείνουν στο ότι η *D. fragilis* θα πρέπει να ενταχθεί στην τάξη των Tritrichomonadea.¹⁶ Συνοψίζοντας, η *D. fragilis* είναι μια τριχομονάδα του εντέρου, η οποία έχει χάσει τον κυτταροσκελετό της και τα μαστίγια, γεγονός που την οδήγησε να διάγει βίο που προσιάζει με εκείνον των αμοιβάδων του εντέρου.¹⁷

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Τροφοζώιτης

Μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα, η μόνη γνωστή μορφή της διενδαμοιβάδας στον άνθρωπο ήταν ο τροφοζώιτης, ο οποίος αποτελεί την ενεργό ή βλαστική μορφή του παρασίτου.¹ Ο τροφοζώιτης της διενδαμοιβάδας εκφυλίζεται ταχέως μετά από τη αποβολή του με τα κόπρανα στο περιβάλλον. Γι' αυτό, δεν μπορεί να ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από τον ανθρώπινο οργανισμό. Έχει αναφερθεί ότι ο τροφοζώιτης της *D. fragilis* μπορεί να επιζήσει στα κόπρανα μέχρι και 6 ώρες. Ο τροφοζώιτης έχει διάμετρο από 3,5 μ έως 12 μ, συνήθως 8 μ με 9 μ.

Το εκτόπλασμα διαφοροποιείται με σαφήνεια από το ενδόπλασμα.¹⁸ Ο τροφοζώιτης εμφανίζει νωθρή, πτερυγοειδή κίνηση με εκβολή ψευδοποδιών. Τα ψευδοπόδια είναι υαλώδη, με ευρεία βάση, με χαρακτηριστικά οδοντωτά περιθώρια και έχουν την μορφή φύλλου. Στο κυτταρόπλασμα της *D. fragilis*, το οποίο μπορεί να έχει κοκκώδη εμφάνιση, είναι δυνατό να διακριθούν σχηματισμοί που μοιάζουν με κενοτόπια, ενώ μπορεί να παρατηρηθούν εγκλείσματα μικροβίων, μυκήτων ή ακόμη και ερυθρών αιμοσφαιρίων.¹⁹ Η χαρακτηριστική κατάποση μεγάλων ποσοτήτων αμύλου έχει προσδώσει στην διενδαμοιβάδα τον χαρακτηρισμό της αδηφάγου.²⁰

Συνήθως απαντώνται μορφές με δύο πυρήνες, αλλά μπορεί να βρεθούν σε ποσοστό 25–40% μορφές με ένα πυρήνα.¹⁸ Έχουν υπάρξει στο παρελθόν αναφορές για τροφοζώιτες με περισσότερους, μέχρι τέσσερις πυρήνες. Οι πυρήνες περικλείονται από λεπτή πυρηνική μεμβράνη, χωρίς περιφερικά κατανομημένη χρωματίνη. Στο κέντρο των πυρήνων βρίσκεται μάζα από 4–8 κοκκία χρωματίνης, τα οποία έχουν συμμε-

τρική διάταξη.¹⁷ Επιπλέον, εμφανίζεται μια ατρακτοειδής δομή, η οποία φαίνεται να ενώνει τους δύο πυρήνες μεταξύ τους και αποτελεί ενδεχομένως ένδειξη ατελούς μιτωτικής διαίρεσης,¹⁹ άποψη που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης (Εικόνα 1).

Προ-κυστικές και κυστικές μορφές

Παρότι στο παρελθόν υπήρξαν περιγραφές σχετικές με την παρουσία κυστικών μορφών της *D. fragilis*, θεωρήθηκε στη συνέχεια ότι, όπως συνέβαινε με τη συγγενή της *H. meleagridis*, το παράσιτο δεν διέθετε κυστικό στάδιο.

Η σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη των κύστεων της ιστομονάδας και η πρόσφατη παρατήρηση του κυστικού σταδίου της διενδαμοιβάδας ύστερα από πειραματική μόλυνση ζώων (τρωκτικών) οδήγησαν σε εκτεταμένη αναδρομική μελέτη, στην οποία σημειώθηκε μια σημαντική εξέλιξη. Εξετάστηκε μεγάλος αριθμός ($n=500$) μόνιμων παρασκευασμάτων ανθρώπινης προέλευσης με σιδηρούχο αιματοξυλίνη ή τρίχρωμη χρώση. Οι ανεξάρτητοι ερευνητές που συμμετείχαν σε τούτη την πολύ πρόσφατη μελέτη παρατήρησαν σχηματισμούς της *D. fragilis* που τους απέδωσαν ως προ-κυστικές μορφές και ως κύστεις. Δε στάθηκε δυνατό να ξεχωρίσουν μορφολογικά τις κυστικές μορφές του παρασίτου στον άνθρωπο από εκείνες που περιεγράφηκαν νωρίτερα στα τρωκτικά.^{14,21}

Οι προ-κυστικές μορφές της διενδαμοιβάδας χαρακτηρίζονταν από το συμπαγές σφαιρικό τους σχήμα και το μέγεθός τους, το οποίο κυμαινόταν μεταξύ 4μ και 5μ και ήταν μειωμένο κατά το ήμισυ σε σχέση με το εκείνο των τροφοζωιτών που παρατηρούνταν στα ίδια δείγματα. Το κυτταρόπλασμα των προ-κυστικών μορφών του παρασίτου είχε σκούρο χρώμα, το οποίο ήταν ενδεικτικό του ότι η εσωτερική δομή τους διαθέτει μεγαλύτερη πυκνότητα σε σύγκριση με εκείνη των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας, και είχε ομοιογένεια, χωρίς να παρατηρούνται ως επί το πλείστο εγκλείσματα.^{14,15,21}

Στις κύστεις της *D. fragilis* διακρινόταν κυστικό τοίχωμα με διάμετρο περί τα 5μ με χαρακτηριστική άλω γύρω από την κύστη και ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του τοιχώματος και του περίκλειστου παρασίτου. Η εσωτερική δομή των κύστεων του παρασίτου είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας. Οι κύστεις της *D. fragilis* διέθεταν δύο πυρήνες με λεπτή πυρηνική μεμβράνη, χωρίς περιφερικά κατανεμημένη χρωματίνη, ενώ στον κάθε πυρήνα βρέθηκαν κοκκία χρωματίνης σε διάταξη.^{14,21}

Βιολογικός κύκλος – Τρόποι μετάδοσης

Οι τροφοζωίτες της *D. fragilis*, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν επιβιώνουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, γε-

Εικόνα 1

Κεχρωσμένο με σιδηρούχο αιματοξυλίνη επίχρισμα κοπράνων από το Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (x100). Δύο τροφοζωίτες *Dientamoeba fragilis* μεγέθους ~9μ (άνω δεξιά γωνία) και ~8μ (δεξιά πλευρά). Διακρίνονται στον καθένα δύο πυρήνες με κοκκία χρωματίνης σε συμμετρική διάταξη και ατρακτοειδής δομή μεταξύ των πυρήνων.

γονός που δηλώνει ότι δεν πρόκειται για ένα παράσιτο που διαβιεί στο περιβάλλον και μόνο ευκαιριακά προσβάλλει τον άνθρωπο. Από τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα, γίνεται ξεκάθαρο ότι απαιτούνται περαιτέρω έρευνες ώστε να διαλευκανθεί το μυστήριο που τυλίγει τον τρόπο μετάδοσης της διενδαμοιβάδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι πλέον συζητείται το ενδεχόμενο να έχει η διενδαμοιβάδα περισσότερους από ένα τρόπους μετάδοσης.²²

Μετάδοση από άτομο σε άτομο

Το ζήτημα που ηγείρετο σχετικά με το ενδεχόμενο μετάδοσης, χωρίς την παρουσία κάποιου διαβιβαστή, ήταν ότι δεν είχε βρεθεί το κυστικό στάδιο της *D. fragilis*. Απαιτείται, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πρωτόζωα του εντέρου, η ύπαρξη κυστικού σταδίου ώστε το παράσιτο να μπορέσει να επιβιώσει στο εξωτερικό περιβάλλον. Πράγματι, έως τώρα, υπήρχαν αναφορές για ψευδοκύστες, προ-κύστες και κύστες του παρασίτου. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα.

Ωστόσο, η άμεση μετάδοση του τροφοζώιτη τα διενδαμοιβάδας δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Σε επίρρωση, υπάρχουν παράσιτα του εντέρου, όπως είναι η *Pentatrichomonas hominis*, τα οποία διαθέτουν την ικανότητα να μολύνουν τον άνθρωπο, μολονότι δεν διαθέτουν κυστικό στάδιο.²³ Επιπλέον, έχουν διαπιστωθεί υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης από *D. fragilis* όταν δεν τηρούνται οι κανόνες προσωπικής υγιεινής. Τέλος, στο παρελθόν έχει γίνει αναφορά για μετάδοση του παρασίτου με τη σεξουαλική οδό.²⁴ Η εν λόγω, όμως, αναφορά δεν περιείχε περαιτέρω αναλυτικά στοιχεία και δεν περιέγραφε σχετικές περιπτώσεις ώστε να δικαιολογήσει τη συγκεκριμένη άποψη.

Μετάδοση με κοπρανοστοματική οδό

Διαπιστώθηκαν περιπτώσεις παρασιτώσεων από *D. fragilis* με επιπλέον παρουσία άλλων πρωτοζώων του εντέρου, τα οποία μεταδίδονται με την κοπρανοστοματική οδό. Είναι ενδιαφέρον ότι σε μελέτη, στην οποία διερευνήθηκε μια μεγάλη σειρά ($n=1497$) ατόμων μολυσμένων από *D. fragilis*, βρέθηκε *Blastocystis* και *Endolimax nana* σε ποσοστό 40% και 24%, αντίστοιχα, ενώ *Enterobius vermicularis* σε ποσοστό μόλις 5%.²⁵ Τα ανωτέρω συνέτειναν στην άποψη ότι η διενδαμοιβάδα μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού.

Η συγκεκριμένη άποψη συντρέχει με την περιγραφή σταδίου της *D. fragilis* με χαρακτηριστικά κύστης, η οποία περιεγράφηκε ανωτέρω, ενώ αντιπαραβάλλεται με τη θέση που επικρατούσε μέχρι σήμερα ότι δεν είναι δυνατή η μετάδοση με τρόφιμα και νερό που έχουν μολυνθεί με κοπρανώδες υλικό που περιείχε διενδαμοιβάδες. Ως εκ τούτου, η ανεύρεση στην Αυστραλία

στραλία *D. fragilis* έστω και σε ένα δείγμα συλλογής λυμάτων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.²⁶

Πρόσφατη μελέτη, στην οποία χρησιμοποιήθηκε καλλιέργημα *D. fragilis*, έδειξε ότι δεν πρόκειται για τόσο εύθραυστο παράσιτο, όσο αρχικά πιστευόταν.²⁷ Αντίθετα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι παρά τις πρώτες εντυπώσεις¹⁹ ήταν δυνατό η διενδαμοιβάδα να επιζήσει σε ακραίες συνθήκες όξινου pH 1 έως 2 για περίπου 4 ώρες, εύρημα που θα μπορούσε κάλλιστα να αποδοθεί στην ύπαρξη προ-κυστικού ή κυστικού σταδίου της *D. fragilis*, τα οποία διευκολύνουν την επιβίωση του παρασίτου.

Μετάδοση διαμέσου ωών ελμίνθων

Μέχρι πρότινος, η διαπίστωση του εύθραυστου της φύσης των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας και η αδυναμία ανεύρεσης κύστεων του παρασίτου, οι οποίες θεωρούνται ως το λοιμογόνο στάδιο των πρωτοζώων του εντέρου, συνέκλιναν στο ότι η *D. fragilis* μεταδιδόταν διαμέσου ωών ελμίνθων κατ' αναλογία με τη συγγενική της *H. meleagridis*, η οποία μεταδίδεται με τα ωά της νηματώδους έλμινθας των ορνιθοειδών *Heterakis gallinae*.²³

Η ανωτέρω άποψη εκφράστηκε για πρώτη φορά λίγο μετά την ανακάλυψη του παρασίτου και ενισχύθηκε από την συχνή συνύπαρξη παρασίτωσης από *D. fragilis* και ελμινθίασης με *E. vermicularis* (οξύουρο). Ως εκ τούτου, διατυπώθηκε η υπόθεση ότι ενδεχομένως να είναι τα ωά της συγκεκριμένης νηματώδους έλμινθας του ανθρώπου εκείνα που ενέχονται στη μετάδοση της διενδαμοιβάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκε συχνότερη παρουσία της παρασίτωσης από διενδαμοιβάδα στην παιδική ηλικία, όπως συμβαίνει με την οξουρίαση. Σε άλλες μελέτες, όμως, στις οποίες εξετάστηκε ο ρόλος που πιθανόν να έχουν τα ωά του *E. vermicularis* στη μετάδοση της *D. fragilis*, δεν κατέστη δυνατό να αποκαλυφτεί ικανή συσχέτιση μεταξύ τους.^{22,23}

Στο παρελθόν είχε επιτευχθεί μόλυνση ερευνητή με διενδαμοιβάδα, μετά από εθελοντική κατάποση 150 ωών οξύουρου που προέρχονταν από άτομο με συλλοίμωξη από *D. fragilis* και *E. vermicularis*. Μόλις πρόσφατα, ύστερα από αρκετές απόπειρες που κατέληγαν σε αποτυχία, κατέστη δυνατό να απομονωθεί με προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας DNA *D. fragilis* εντός ωών *E. vermicularis*.^{28,29} Είχε προηγηθεί απολύμανση της επιφάνειας των ωών ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επιμόλυνσή τους με DNA *D. fragilis* που δεν περιεχόταν στα ωά. Ωστόσο, η απομόνωση δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει το κατά πόσο το DNA της *D. fragilis* ήταν βιώσιμο.

Μετάδοση από ζώα

Είναι γνωστό ότι τα ζώα μπορούν να παίξουν σημαν-

τικό ρόλο στη μετάδοση πρωτοζώων του εντέρου. Τα ζώα δύνανται ως υποδοχείς παρασίτων να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, υπάρχει το ενδεχόμενο να ενέχονται ζώα στη μετάδοση της διενδαμοιβάδας, μολονότι μέχρι τώρα δεν είχε γίνει συστηματική διερεύνηση παρά μόνο σποραδικές αναφορές.³⁰

Με δεδομένη τη στενή σχέση ανθρώπων και λοιπών πρωτεύοντων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι έχει ανιχνευθεί διενδαμοιβάδα σε πρωτεύοντα που ανήκουν στην οικογένεια των κερκοπιθηκιδών και στην οικογένεια των ανθρωπιδών. Στο παρελθόν, η διενδαμοιβάδα βρέθηκε με μικροσκοπική εξέταση μόνιμων ή μη παρασκευασμάτων σε άγριους κερκοπιθηκίδες του Παλαιού Κόσμου σε ποσοστό 4,5% στις Φιλιππίνες, σε αιχμαλωτισμένους μακάκους (γένος *Macaca*) σε ποσοστό 3,3% και σε άγριους και αιχμαλωτισμένους μπαμπούνους (γένος *Rapio*) σε ποσοστό 2% και <1%.²³

Πρόσφατα, επιτεύχθηκε ταυτοποίηση *D. fragilis* με χρώση σιδηρούχου αιματοξυλίνης, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαιώθηκαν με αντίδραση αλυσιδωτής πολυμεράσης [polymerase chain reaction (PCR)], σε αιχμαλωτισμένους πεδινούς γορίλες (γένος *Gorilla*) σε ποσοστό 30%.³¹ Η ανίχνευση διενδαμοιβάδας σε πεδινό γορίλα με γαστρεντερικές διαταραχές επιβεβαίωσε το ανωτέρω εύρημα.³² Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα πρωτεύοντα αποτελούν, όπως και ο άνθρωπος, προνομιακούς ξενιστές του παρασίτου στις περιοχές εκείνες, τουλάχιστον, που ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με μαζί τους.

Υπάρχουν, όμως, περιοχές όπου δεν υφίσταται δυνατότητα επαφής ανθρώπων και πρωτεύοντων και παρουσιάζεται μεγάλο ποσοστό παρασίτωσης από *D. fragilis*, όπως συμβαίνει στη Βόρεια Αμερική³³⁻³⁶ και τη Βόρεια Ευρώπη.³⁷⁻⁴² Γι' αυτό, θα πρέπει να αναζητηθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης ξενιστών διενδαμοιβάδας ανάμεσα στα ζώα εκείνα που ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή μαζί τους, με άλλα λόγια τα κατοικίδια και τα εκτρεφόμενα ζώα.^{43,44}

Τα κατοικίδια ζώα δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο στη μετάδοση της διενδαμοιβάδας καθώς το παράσιτο δεν έχει ανιχνευθεί σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Σε αντίθεση, σε ό,τι αφορά στην παρουσία διενδαμοιβάδας σε παραγωγικά ζώα, όπως είναι τα πρόβατα (είδος *Ovis aries*) και οι χοίροι (υποείδος *Sus scrota domesticus*) και πουλερικά (οικόσιτα ορνιθοειδή), όπως είναι η κότα (υποείδος *Gallus gallus domesticus*), η γαλοπούλα (είδος *Meleagris gallopavo*), η πάπια (υποείδος *Anas platyrhynchos domesticus*) και η χήνα (υποείδος *Anser anser domesticus*), τα ευρήματα είναι αντιφατικά.^{23,31} Ενδεχομένως, τούτο να οφείλεται αφενός στις διαφορετικές μεθόδους ανίχνευσης (μικροσκοπική εξέταση μόνιμων παρασκευασμάτων, μοριακές τεχνικές) που χρησιμοποιήθηκαν στις

ανεξάρτητες μεταξύ τους έρευνες και αφετέρου στο αν πρόκειται για ζώα σταβλισμένα ή ελεύθερης βοσκής.³¹

Σχετικά πρόσφατη μελέτη που διεξάχθηκε στην Ιταλία διαπίστωσε διενδαμοιβάδα στο 43,8% του χοίρειου πληθυσμού.⁴³ Αν ληφθεί υπόψη ότι σε παγκόσμιο επίπεδο ο χοίρειος πληθυσμός υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο και ότι οι συνθήκες εκτροφής των χοίρων ευνοούν τη στενή επαφή των ανθρώπων μαζί τους, τότε οι χοίροι θα μπορούσαν να ενέχονται ως φυσικοί ξενιστές της διενδαμοιβάδας στη μετάδοση του παρασίτου στους ανθρώπους.⁴⁵ Σημαντική εξέλιξη στη διερεύνηση του πιθανού ενδεχομένου υπήρξε η πρόσφατη Ιταλική έρευνα, στην οποία εξετάστηκαν με μικροσκοπική εξέταση μόνιμων παρασκευασμάτων, PCR πραγματικού χρόνου και ανάλυση του γονιδίου της *ssu rRNA* δείγματα κοπράνων από εκτρεφόμενους χοίρους και τους εκτροφείς τους. Ο γονότυπος 1 της *D. fragilis* που παρασιτούσε τους χοίρους ανευρέθηκε, επίσης, στους ανθρώπους.^{45,46}

Ο ενδεχόμενος ρόλος των οικόσιτων ορνιθοειδών στη μετάδοση της διενδαμοιβάδας στους ανθρώπους δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί. Χρήζει, όμως, περαιτέρω διερεύνησης, η οποία δικαιολογείται αν ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα: Η ιστομονάδα, η οποία είναι συγγενής με τη διενδαμοιβάδα, είναι, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, πρωτόζωο που παρασιτεί τα πτηνά. Στο παρελθόν, είχε επιτευχθεί η πειραματική παροδική μόλυνσης όρνιθας από *D. fragilis*. Έχει διαπιστωθεί ότι η βέλτιστη θερμοκρασία ανάπτυξης της διενδαμοιβάδας *in vitro* είναι οι 41°C με 42°C, θερμοκρασία που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία σώματος των πτηνών, και όχι οι 37°C που αντιστοιχούν στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος.^{19,23}

Επιδημιολογία

Συχνότητα και κατανομή

Η παρασίτωση από *D. fragilis* έχει παγκόσμια κατανομή. Ο αληθινός επιπολασμός, όμως, της παρασίτωσης παραμένει εν πολλοίς άγνωστος. Το υφιστάμενο ενδιαφέρον για την ανίχνευση του συγκεκριμένου παρασίτου και η βελτίωση των διαγνωστικών τεχνικών έχει διευκολύνει τη συχνότερη διάγνωση της παρασίτωσης από *D. fragilis*. Η καλλιέργεια και οι μέθοδοι της Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται, διαθέτουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τη συμβατική μικροσκοπία. Οι παρασιτώσεις του εντέρου έχουν σχετισθεί με την φτώχεια και το χαμηλό επίπεδο υγιεινής. Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και στην περίπτωση της παρασίτωσης από *D. fragilis*, γιατί βρέθηκε ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες ο επιπολασμός της ανέρχεται ανάμεσα στο 20% και στο 30%.^{47,48}

Ωστόσο, προκαλεί το ενδιαφέρον το πρόσφατο εύρημα του υψηλού επιπολασμού της συγκεκριμένης παρασίτωσης σε αναπτυγμένες χώρες, στις οποίες κατά τεκμήριο το επίπεδο υγιεινής είναι υψηλό.⁴⁹ Βρέθηκε διενδαμοιβάδα στα κόπρανα Βορειοαμερικανών, σε ποσοστά από 3,1% μέχρι και 47%,³³⁻³⁶ και των Βορειοευρωπαίων, σε ποσοστό μεταξύ του 5,1% και του 30,7%, ανάλογα με τον υπό μελέτη πληθυσμό και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε στη διάγνωση.³⁷⁻⁴² Σε αντίθεση, φαίνεται ότι στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης η παρασίτωση από *D. fragilis* εμφανίζει χαμηλότερη ενδημικότητα, μολονότι έχει αρχίσει να υπάρχει, πλέον ενδιαφέρον σχετικά με τη διάγνωση της. Στην Ισπανία, βρέθηκε ποσοστό επιπολασμού 1,6% στον γενικό πληθυσμό.⁵⁰ Στην Ιταλία, τα ποσοστά που κυμαίνονταν μεταξύ του 0,1% και του 21,4% σε ασθενείς με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση.⁵¹⁻⁵⁵ Τα ανωτέρω συνεπικουρούνται από τα σχετικά χαμηλά ποσοστά (2,5% έως 5,5%) στο γενικό πληθυσμό που έχουν βρεθεί σε περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου.^{25,56}

Παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση

Είναι ενδιαφέρον το εύρημα ότι τα βρέφη δε μολύνονται, παρά μόνο σπάνια, από *D. fragilis*. Σε τούτο φαίνεται να συνδράμει ο θηλασμός, ο οποίος μπορεί να προσφέρει προάσπιση στα βρέφη.⁵⁷ Σε αντίθεση, οι μητέρες ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά που έχουν μολυνθεί από *D. fragilis* μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο να προσβληθούν από το παράσιτο. Πιθανώς, τούτο να εξηγεί εν μέρει το ότι οι γυναίκες θεωρούνται περισσότερο ευπρόσβλητες σε σχέση με τους άντρες όσο αφορά στην παρασίτωση από *D. fragilis*.⁵⁸ Παρόλα αυτά, δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα της παρασίτωσης από *D. fragilis* ανάμεσα στα δύο φύλα. Πιθανολογείται ότι οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών αποτελούν αντανάκλαση των ξεχωριστών ρόλων που τους επιφυλάσσει η κοινωνία, παρά του ίδιου του βιολογικού τους φύλου.⁵⁸

Αρκετές είναι οι μελέτες που αναφέρονται στους πιθανούς παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση της *D. fragilis*. Ενδεχομένως, η ηλικία και το φύλο να αποτελούν ευνοϊκούς παράγοντες, αλλά δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα.⁵⁸ Η παρασίτωση από *D. fragilis* μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παραδοσιακά, θεωρείτο ότι η διενδαμοιβάδα ανευρίσκεται συχνότερα σε παιδιά.^{36,59-62} Άλλες έρευνες διαπίστωσαν ότι οι παρασιτώσεις από *D. fragilis* δεν αποτελούν συνηθισμένο εύρημα στα παιδιά, αλλά ότι προσβάλλουν περισσότερο εφήβους και νεαρούς ενήλικες γύρω στην ηλικία των 20 ετών.^{34,39,63} Πρόσφατα, η

ερευνητική ομάδα από την Αυστραλία παρατήρησε ότι ο μη διενδαμοιβάδα ανιχνεύεται συχνότερα αφενός στην πρώτη δεκαετία της ζωής και αφετέρου στην πέμπτη και έκτη δεκαετία της ζωής, με μέσο όρο τα 46,2 έτη,^{64,65} ενώ η αντίστοιχη ομάδα στη Δανία κατέληξε στην ύπαρξη δύο ηλικιακών ζωνών αιχμής: τα παιδιά και τους ενήλικες που γίνονται γονείς.³⁷

Ο συγκεκριμένος οργανισμός το πιθανότερο είναι να μεταδίδεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Ως εκ τούτου, η μετάδοση της παρασίτωσης από *D. fragilis* φαίνεται να μην έχει σχέση με την ηλικία, αλλά περισσότερο με παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως είναι η διαμονή ή το ταξίδι σε μέρη όπου ο επιπολασμός της παρασίτωσης από *D. fragilis* είναι υψηλός ή το επίπεδο υγιεινής είναι χαμηλό^{5,61,66} δεν τηρούνται επαρκώς οι κανόνες υγιεινής,⁵⁷ υπάρχει συγχρωτισμός, όπως συμβαίνει σε παιδικούς σταθμούς και σε ιδρύματα, και δεν υπάρχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Παρουσία στον Ελληνικό πληθυσμό

Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, δεν είχε ανευρεθεί διενδαμοιβάδα σε έρευνες που έγιναν στο πλαίσιο της παρασιτολογικής εξέτασης κοπράνων σε πληθυσμούς που κατοικούν σε αστικές περιοχές.⁶⁷ Σε πρόσφατη, όμως, μελέτη σε αγροτικές περιοχές, στην οποία εξετάστηκαν με κοινό οπτικό μικροσκόπιο νωπά και μόγιμα παρασκευάσματα κοπράνων ανιχνεύθηκε διενδαμοιβάδα σε χαμηλό ποσοστό (0,7%). Η εικαζόμενη μετάδοση της *D. fragilis* από ζώα θα μπορούσε να ερμηνεύσει την απομόνωση του παρασίτου από τα κόπρανα αγροτών που έρχονται λόγω της ασχολίας τους σε στενή επαφή με εκτρεφόμενα ζώα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρόβατα, χοίροι και ορνιθοειδή ελευθέρως βοσκής.^{4,68}

Τα ανωτέρω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η παρασίτωση από *D. fragilis* είναι σπάνια στην Ελλάδα. Φαίνεται, μάλιστα, ότι είναι τουλάχιστον πέντε φορές λιγότερο συχνή στο γενικό πληθυσμό σε σχέση με την παρασίτωση από *Blastocystis* sp. (3,5%), η οποία, όπως έχει συμβεί επίσης με τη διενδαμοιβάδα, είχε επί μακρόν παραμεληθεί.⁶⁹ Το εγείρομενο ερώτημα του αν οι κλιματικές διαφορές που υπάρχουν, για παράδειγμα, μεταξύ των Μεσογειακών και των βορειότερων χωρών επιδρούν στον επιπολασμό της παρασίτωσης από *D. fragilis* παραμένει ως πρόταση ανοικτή για διερεύνηση.

Παθογένεια

Στο παρελθόν, δεν είχε δοθεί σχεδόν καθόλου σημασία στο ρόλο που παίζει η παρασίτωση από *D. fragilis* στην πρόκληση νόσου από το γαστρεντερικό σύ-

στημα. Στη αρχή, υπήρξε έντονος προβληματισμός όσο αφορά στο ενδεχόμενο να είναι η διενδαμοιβάδα παθογόνος, αφού οι επανειλημμένες προσπάθειές τους να επιλύσουν το ζήτημα αποτύγχαναν. Ως το τέλος του προηγούμενου αιώνα, δεν υπήρχαν παρά μόνο σποραδικές αναφορές σχετικά με τον παθογόνο ρόλο του παρασίτου. Υπήρχε, μάλιστα, η αίσθηση ότι τα μορφολογικά και διατροφικά χαρακτηριστικά της *D. fragilis* έμοιαζαν περισσότερο με εκείνα που χαρακτηρίζουν παράσιτα που δεν είναι παθογόνα. Πιο συγκεκριμένα, το ότι δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη κυστικής μορφής της διενδαμοιβάδας αποτελούσε επιχείρημα που εναντιωνόταν στο ότι το παράσιτο μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό. Τούτο οδήγησε στην πεποίθηση ότι η διενδαμοιβάδα δεν είναι παθογόνος.

Πειραματική μόλυνση ζώων

Μεγάλη πρόκληση για τη μελέτη της παρασίτωσης από *D. fragilis* αποτέλεσε η ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων με ζώα. Η έλλειψη κατάλληλου πειραματικού μοντέλου ζώων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη μελέτη των κλινικών εκδηλώσεων της παρασίτωσης από *D. fragilis*. Κατά καιρούς έχουν δοκιμαστεί ως πειραματικά μοντέλα μακάκοι, όρνιθες, νεαρές γαλές και αρουραίοι, αλλά χωρίς ουσιαστική επιτυχία. Υπήρχαν, μάλιστα, ερευνητές που προέβησαν σε αλτρουιστική πειραματική μόλυνση από τροφοζωίτες της διενδαμοιβάδας σε εθελοντική βάση, ώστε να κατορθώσουν να παρακολουθήσουν την πορεία της παρασίτωσης με την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να διαλευκάνουν το αν η *D. fragilis* διαθέτει την ικανότητα να προκαλεί παθολογικές εκδηλώσεις.¹⁹ Η αποτυχία των προσπαθειών θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί στο ότι τα στελέχη της *D. fragilis* που ενοφθαλμίστηκαν προέρχονταν από καλλιέργειες του παρασίτου με συνέπεια να έχει με την πάροδο του χρόνου εξασθενήσει η λοιμογόνος δύναμή τους και να έχουν καταστεί ανίκανα προς μόλυνση καινούργιων ξενιστών.

Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα να παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με την παθογένεια της *D. fragilis*. Πολύ πρόσφατα, ωστόσο, διεξάχθηκαν με επιτυχία πειράματα σχετικά με το λοιμογόνο στάδιο της διενδαμοιβάδας με δύο είδη τρωκτικών, τους αρουραίους και τους ποντικούς. Πιθανώς η ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου με ανώτερα πρωτεύοντα (σιμπίδες) θα σήμαινε μια σημαντική εξέλιξη στη διερεύνηση του ρόλου της διενδαμοιβάδας.¹⁴

Κριτήρια του Koch

Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι η μόλυνση από διενδαμοιβάδα πληροί εν μέρει τα κριτήρια που διατύπωσε ο Koch ώστε να θεωρείται ένας μικροοργανισμός παθογόνος. Η πειραματική παρατήρηση ότι ζώα

είναι δυνατό να αποτελέσουν φορείς διενδαμοιβάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σημαντική, πρόσφατη ανακάλυψη κυστικών μορφών της διενδαμοιβάδας, οι οποίες μεταδίδονται μέσω κοπρανοστοματικής οδού, καθώς και τα αυξημένα επίπεδα καλπροτεκτίνης (μια ετεροδιμερής πρωτεΐνη της οικογένειας των πρωτεϊνών S100 που συνδέεται με ασβέστιο και υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, από τα οποία εκλύεται στον αυλό του εντέρου ως άμεση συνέπεια της αποκοκκίωσής τους εξαιτίας οποιασδήποτε φλεγμονής του εντέρου) στα κόπρανα, τα οποία είναι ενδεικτικά της παρουσίας φλεγμονής, έρχονται να επιβεβαιώσουν τον παθογόνο ρόλο της συγκεκριμένου παρασίτου.¹⁴

Γενετική ετερογένεια

Λίγες είναι οι μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν στην γενετική ετερογένεια της διενδαμοιβάδας. Θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρχουν πολλά είδη ή υποείδη εντός του γένους *Dientamoeba*, αλλά μόνον κάποιοι συγκεκριμένοι υπότυποι να ενοχοποιούνται για τη νόσηση του ανθρώπου κατ' αναλογία με άλλα πρωτόζωα του εντέρου, στα οποία έχει διαπιστωθεί η συσχέτιση της εμφάνισης ή όχι κλινικών εκδηλώσεων με την παρουσία ορισμένων υποτύπων. Τούτο αποτελεί την εύλογη εξήγηση του γιατί υπάρχουν φορείς της *Dientamoeba*, χωρίς να έχουν εκδηλώσει συμπτώματα.^{70,71}

Έως τώρα, έχει βρεθεί ότι υπάρχουν δύο γονότυποι της *Dientamoeba* με ανάλυση του γονιδίου της ssu rRNA του παρασίτου. Ο γονότυπος 1 της *D. fragilis* είναι ο πλέον συνηθισμένος. Παρά ταύτα, δεν έχει βρεθεί συσχέτιση ανάμεσα στους γονότυπους της *D. fragilis* και την παρουσία ή την απουσία νόσου. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι αν και οι περισσότεροι από εκείνους, στους οποίους έχει βρεθεί ο γονότυπος 1 της *D. fragilis*, εμφανίζουν συμπτώματα, υπάρχουν κάποιοι, λιγότεροι, οι οποίοι δεν αναφέρουν συμπτώματα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν παρά πολύ λίγα δεδομένα όσο αφορά στον γονότυπο 2 της *D. fragilis*.^{8,71} Στην τελευταία αναφορά που έγινε περιεγράφηκε η ταυτοποίηση του γονότυπου 2 σε τροφοζωίτες της *D. fragilis*, οι οποίοι ανακτήθηκαν σε καλλιέργημα που προερχόταν από διαρροϊκά κόπρανα ασθενούς, στου οποίου τα κόπρανα είχαν βρεθεί τροφοζωίτες του παρασίτου.⁷¹ Για τεχνικούς λόγους, όμως, το στέλεχος Bi/ra της *D. fragilis* δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο Παγκόσμιο Κέντρο Βιολογικών Πόρων [American Cell and Type Collection (ATCC)] ως ATCC® 30948™ από καλλιέργεια σε υλικό TYGM-9 παρουσία δύο ειδών μικροβίων (*Klebsiella pneumoniae* και *Bacteroides vulgatus*) για περαιτέρω έρευνα.⁷²⁻⁷⁴

Το γονίδιο της ssu rRNA της *D. fragilis* παρουσιάζει μικρές παραλλαγές και δε θεωρείται κατάλληλο για να

γίνει ανάλυση γονοτύπων. Η εφαρμογή της ειδικής για τα πρωτόζωα ανάλυσης γονοτύπων (C-profiling) που βασίζεται στην PCR και την ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας της πλούσιας σε αδενίνη και θυμίνη εσωτερικά μεταγραφόμενης μη κωδικοποιούσας διαστημικής περιοχής [internal transcribed spacer (ITS)] 1 έδειξε την ύπαρξη παραλλαγών στην ITS1 μεταξύ των στελεχών της *Dientamoeba*, με ορισμένες από τις ανωτέρω παραλλαγές να συσχετίζονται με την παρουσία ή την απουσία κλινικής νόσου.^{75,76} Σε μελέτη, όμως, που διεξήχθη με ανάλυση καμπύλης τήξης υψηλής διακριτικότητας και έδειξε ότι ορισμένοι υπότυποι μπορούν να συσχετισθούν με συμπτωματολογία από το γαστρεντερικό σύστημα δεν συμπεριλήφθηκαν στελέχη *Dientamoeba* από ασυμπτωματικούς φορείς με συνέπεια να μην μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.⁷⁷

Σε πρόσφατη έρευνα παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα σε στελέχη *Dientamoeba* ως προς την ανάπτυξή τους σε διάφορα υλικά καλλιέργειας που δοκιμάστηκαν. Παρότι όλα τα στελέχη προέρχονταν από ασθενείς που είχαν εμφανίσει εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα, φάνηκε ότι υπάρχει φαινοτυπική ετερογένεια, η οποία πιθανώς να έχει γενετική βάση.⁷³

Λοιμογόνοι παράγοντες

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν παρέχει παρά ελάχιστα πληροφορίες σχετικά με τους λοιμογόνους παράγοντες της *D. fragilis*. Οι πρώτες μελέτες που αφορούσαν στην παθογένεια της διενδαμοιβάδας διενεργήθηκαν σε σκωληκοειδείς αποφύσεις ασθενών, οι οποίοι είχαν μολυνθεί από *D. fragilis*. Βρέθηκε ενδοαυλική παρουσία τροφοζωιτών και εκσεσημασμένη ίνωση του υποβλεννογόνιο χιτώνα της σκωληκοειδούς απόφυσης. Δεν διαπιστώθηκε, όμως, διείσδυση των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας στον βλεννογόνο του εντέρου των ασθενών. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η *D. fragilis* προκαλεί χαμηλού βαθμού ερεθισμό, ο οποίος επάγει φλεγμονώδη αντίδραση με αποτέλεσμα την ίνωση.^{78,79} Έχει αναφερθεί, μάλιστα, περίπτωση με χρόνια διάρροια και εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών που αποδόθηκε σε κολίτιδα απόρροια παρασίτωσης από *D. fragilis*.⁸⁰ Σε πρώιμες μελέτες είχε ήδη αναφερθεί η σαφής προτίμηση της διενδαμοιβάδας ως προς τη φαγοκυττάρωση διαθέσιμων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Την ανωτέρω ικανότητα της *D. fragilis* επαναβεβαίωσαν στη συνέχεια περαιτέρω έρευνες.^{15,19,78,79}

Τα παθογόνα πρωτόζωα του εντέρου εκκρίνουν μια σειρά από κυτταροτοξικές πρωτεΐνες και πρωτεάσες, οι οποίες επάγουν τη βλάβη των ιστών και τη λύση των κυττάρων του ξενιστή και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την παθο-

γένεια των παρασίτων. Θεωρήθηκε, ως εκ τούτου, ότι η *Dientamoeba* θα μπορούσε κατ' αναλογία να εκκρίνει παρόμοιες ουσίες με κυτταροτοξική και πρωτεολυτική δράση, οι οποίες να εμπλέκονται στην παθογένεια. Τα ανωτέρω αποτελούν απλώς υπόθεση, η οποία, όμως, άρχισε πλέον να διερευνάται *in vitro* με ανάλυση του τρανσκριπτώματος με χρήση νέας γενιάς τεχνικών Μοριακής Βιολογίας υψηλής τροφοδοσίας/απόδοσης (high throughput technologies) χαμηλού κόστους.⁸¹

Πρόσφατα, μελετήθηκαν διενδαμοιβάδες οι οποίες είχαν προηγουμένως απομονωθεί σε δύο καλλιέργειες παρουσία μικροβίων από κόπρανα ασθενών που είχαν εκδηλώσει συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα. Κατόπιν αλγοριθμικής αναζήτησης (tblastn), με το ερώτημα των πρωτεϊνών, σε βάση δεδομένων των μεταφρασμένων νουκλεοτιδίων, κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν μια σειρά από πρωτεΐνες της *Dientamoeba*, ως ομόλογα πρωτεϊνών με κυτταροτοξική και κυτταρολυτική δράση. Οι πρωτεΐνες, κυρίως πρωτεάσες και φωσφολιπάσες, ενδεχομένως να εμπλέκονται στην παθογένεια του παρασίτου, καθώς εμφανίζουν ισχυρή ομολογία με τις πρωτεΐνες εκείνες που παράγονται από τα παθογόνα παράσιτα και εμπλέκονται στη βλάβη των ιστών και τη λύση των κυττάρων του ξενιστή. Ο καθορισμός της κυτταροτοξικής ή της κυτταρολυτικής δράσης απαιτεί καθαρισμό των πρωτεϊνών της *Dientamoeba* και στη συνέχεια *in vitro* δοκιμασίες κυτταροτοξικότητας σε διάφορες κυτταρικές σειρές θηλαστικών.⁸¹

Ανοσολογική απάντηση ξενιστή

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί η επίδραση του όξινου γαστρικού υγρού πάνω στους εύθραυστους τροφοζώιτες της *Dientamoeba*. Η εικαζόμενη κυστική μορφή του παρασίτου θα πρέπει να διερευνηθεί ως προς την ανθεκτικότητά της. Σε αντίθεση με τις περισσότερες παρασιτώσεις από πρωτόζωα, η παρασίτωση από *D. fragilis* σχετίζεται με ηωσινοφιλία.⁶³ Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την παρουσία οξουρίαση που ενδεχομένως συνυπάρχει. Η ανοσολογική απάντηση του ξενιστή έναντι της παρουσίας της διενδαμοιβάδας μπορεί να προκαλέσει διάρροια και κοιλιακό άλγος. Η παρουσία των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας μπορεί να οδηγήσει σε αυτοάνοση αντίδραση. Ορολογικές μελέτες έδειξαν ότι το 91% των παιδιών είχαν προσβληθεί από διενδαμοιβάδα μέχρι την ηλικία των πέντε ετών.⁸²

Ανοσολογική κατάσταση ξενιστή

Ο ρόλος της διενδαμοιβάδας στους ασθενείς με λοίμωξη από ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας [human immunodeficiency virus (HIV)] παραμένει αδιευκρίνιστος. Βρέθηκε σε μελέτη ότι στα άτομα που έχουν μολυνθεί από HIV ανευρίσκεται περισσότερο

συχνά διενδαμοιβάδα από ό,τι σε εκείνα που δεν έχουν μολυνθεί από τον ιό.⁵⁸ Σε άλλες μελέτες, αντίθετα, δεν επιτεύχθηκε η ανίχνευση διενδαμοιβάδων στα κόπρανα ατόμων που έχουν προσβληθεί από HIV είτε έχουν εκδηλώσει συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα είτε όχι. Διαπιστώθηκε ότι άνω του 1% των ομοφυλόφιλων αντρών που παθαίνουν διάρροια, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μολυσμένοι από HIV, είναι φορείς διενδαμοιβάδας.⁸³ Στα άτομα που έχουν προσβληθεί από HIV, ανευρίσκεται *Dientamoeba* σε ποσοστό 2,9%. Στην Αυστραλία, σε άντρες που έρχονται σε σεξουαλική επαφή με άντρες και δεν έχουν μολυνθεί από HIV ανιχνεύθηκε διενδαμοιβάδα σε ποσοστό λιγότερο από το 1%, ενώ το ποσοστό φορέων ανάμεσα σε όσους προσβλήθηκαν από HIV είναι χαμηλότερο. Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι άνω του 1% των αντρών που δεν έρχονταν σε σεξουαλική επαφή με άντρες είχε διενδαμοιβάδες.⁸⁴ Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι ο μικρός αριθμός των σχετικών μελετών δεν επαρκεί για να δώσει ασφαλή συμπεράσματα. Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να αποσαφηνισθεί ο ρόλος που διαδραματίζει η *Dientamoeba* στους ασθενείς με λοίμωξη από HIV.⁸⁵

Κλινικές εκδηλώσεις

Ασυμπτωματική μόλυνση

Η παρασίτωση από *D. fragilis* μπορεί να λάβει χώρα ως αποικισμός του εντέρου από τροφοζώιτες του παρασίτου, χωρίς να εκδηλώνονται συμπτώματα. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί αρχικά και στις περιπτώσεις των παρασιτώσεων από *Entamoeba histolytica*, *Giardia* ή *Cryptosporidium* και έρχεται να αντιπαρατεθεί στο ενδεχόμενο να διαδραματίζει το συγκεκριμένο παράσιτο παθογόνο ρόλο.

Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα

Η διενδαμοιβάδα ανευρίσκεται συχνά σε κόπρανα ασθενών που υποφέρουν από συμπτώματα του γαστρεντερικού συστήματος.^{40,66,86} Στην Αίγυπτο, βρέθηκε ότι οι ασθενείς με *D. fragilis* εκδήλωσαν πιο συχνά διάρροια και κοιλιακό άλγος σε σχέση με εκείνους που είχαν *Giardia*.^{47,54} Σε αστική περιοχή της Αυστραλίας βρέθηκε *Dientamoeba* στο 1,5% όσων είχαν διάρροια.⁸⁷ Σε άλλη αστική περιοχή της ίδιας χώρας, ανιχνεύθηκε με μικροσκοπική εξέταση *Dientamoeba* στο 0,9% των ασθενών με διάρροια, ενώ δεν ανιχνεύθηκε καθόλου σε 900 μάρτυρες που δεν είχαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.⁸⁸ Στη ίδια περιοχή, ανιχνεύθηκε *Dientamoeba* στο 5,4% όσων ανέφεραν ενοχλήσεις από το γαστρεντερικό σύστημα.⁶⁴ Η ανίχνευση έγινε με κοινό οπτικό μικροσκόπιο σε συν-

δυασμό με καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας, συμβατική PCR και PCR πραγματικού χρόνου.

Αργότερα, στην ίδια χώρα, ανιχνεύθηκε διενδαμοιβάδα στο 6% (39/650) των ατόμων με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ δεν ανιχνεύθηκε σε 150 αρνητικούς μάρτυρες, οι οποίοι δεν ανέφεραν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.⁶⁵ Στην ίδια μελέτη δείχτηκε ότι το 83,3% των ατόμων, στα οποία είχε βρεθεί διενδαμοιβάδα, είχαν διάρροια, ενώ μόλις το 17% των ατόμων, τα οποία είχαν βρεθεί αρνητικά ως προς την παρουσία του παρασίτου, έπασχε από διάρροια.⁶⁵ Παρομοίως, οι ασθενείς με *Dientamoeba* υπέφεραν περισσότερο από ημίρρευστες, επιτακτικές κενώσεις και κοιλιακό άλγος σε σύγκριση με ασθενείς, στους οποίους δεν ανευρέθηκε το παράσιτο.⁶⁵

Στην Ολλανδία, το ποσοστό της *D. fragilis* σε ασθενείς με γαστρεντερικές διαταραχές μπορεί να φτάσει το 17,4%.³⁸ Στη Δανία, ανιχνεύθηκε *D. fragilis* στο 11,7% των δειγμάτων των κοπράνων που υποβλήθηκαν από ασθενείς, στους οποίους είχε τεθεί η υποψία παρασίτωσης του εντέρου.³⁹ Στον Ιταλικό πληθυσμό, βρέθηκε ότι το 4,5% των ασθενών με συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα είναι φορείς διενδαμοιβάδας.⁶³

Η διενδαμοιβάδα έχει σχετισθεί με χρόνια άτυπη συμπτωματολογία με ή χωρίς συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.^{89,90} Μολαταύτα, μπορεί να προκαλέσει οξεία διάρροια,⁸⁸ ενώ έχει βρεθεί σε περιπτώσεις ελκώδους κολίτιδας.^{91,92} Έχει, επίσης, αναφερθεί περίπτωση οξείας σκωληκοειδίτιδας λόγω παρασίτωσης από *D. fragilis*.⁹³ Μόλις πρόσφατα αναφέρθηκε, δε, περίπτωση άτυπου οξέος κοιλιακού άλγους, η οποία αποδόθηκε τελικά σε παρασίτωση από *D. fragilis*.⁴

Συμπτώματα που μοιάζουν με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Σε μελέτη εξετάστηκαν ασθενείς, οι οποίοι είχαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα που έμοιαζαν με εκείνα όσων πάσχουν από το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου.⁹⁴ Με μικροσκοπική εξέταση ανιχνεύθηκε *Dientamoeba* σε ποσοστό 3,5% (6/171) ανάμεσα στους ασθενείς που παρουσίαζαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, ενώ ανιχνεύθηκε μόνο στο 0,6% (1/159) των μαρτύρων, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν συμπτώματα.⁹⁵ Παρομοίως, στην καλλιέργεια απομονώθηκε *Dientamoeba* στο 4,1% (7/171) όσων υπέφεραν από συμπτώματα του γαστρεντερικού συστήματος που έμοιαζαν με εκείνα του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου και στο 1,3% (2/159) των υγιών μαρτύρων χωρίς συμπτώματα. Με εφαρμογή της PCR, ανιχνεύθηκε *Dientamoeba* στο 4% των ασθενών με σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, το οποίο συγκρί-

θηκε με το μηδενικό ποσοστό που παρατηρήθηκε στους υγιείς μάρτυρες.⁹⁵ Βρέθηκε, επίσης, ότι η εκρίζωση της *D. fragilis* μπορεί να οδηγήσει σε λύση των συμπτωμάτων που μοιάζουν με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.⁹⁶ Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο πριν να αποδοθεί το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου σε κάποιο αίτιο να προηγείται διερεύνηση του ενδεχομένου να οφείλεται σε παρασίτωση από *D. fragilis*.^{97,98}

Κλινικές εκδηλώσεις σε παιδιά

Τα παιδιά που έχουν μολυνθεί από *D. fragilis* εκδηλώνουν συχνότερα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα σε σχέση με τους ενήλικες φορείς του παρασίτου, οι οποίοι παραμένουν συνήθως χωρίς συμπτώματα.^{62,99-101} Σε μελέτη που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκε ότι το 93% των παιδιών με *D. fragilis* είχε συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα, με το πιο συχνό (57%) να είναι η διαλείπουσα διάρροια.¹⁰² Σε μελέτη που έγινε στην Ολλανδία βρέθηκε στο 89% των παιδιών με *D. fragilis* είχε συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα.¹⁰³ Πρόσφατα, αναφέρθηκε περίπτωση χρόνιας κνίδωσης σε παιδί, στη παρασιτολογική εξέταση κοπράνων του οποίου βρέθηκε *D. fragilis*.¹⁰⁴

Εργαστηριακή διάγνωση

Συλλογή, συντήρηση και μεταφορά του δείγματος των κοπράνων

Η συλλογή πολλαπλών δειγμάτων κοπράνων προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στη διάγνωση της παρασίτωσης από *D. fragilis*. Το ίδιο έχει διαπιστωθεί όσο αφορά στη διάγνωση άλλων παρασιτώσεων του εντέρου. Η αποβολή της διενδαμοιβάδας είναι διαλείπουσα και ο βαθμός αποβολής της μπορεί να ποικίλει πολύ κατά τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου. Έγινε σύγκριση ως προς την ευαισθησία της μικροσκοπικής εξέτασης ενός και μόνο δείγματος κοπράνων με εκείνη της μικροσκοπικής εξέτασης τριών δειγμάτων. Διαπιστώθηκε με χρήση μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευασμάτων ότι η επιπλέον υποβολή δειγμάτων κοπράνων αύξησε το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων ως προς την παρουσία της *D. fragilis* στα κόπρανα κατά 31,1%.¹⁰⁵ Από τα ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις συμπτωματικών ασθενών με *D. fragilis* η εξέταση μόνο ενός δείγματος κοπράνων ενέχει τον κίνδυνο να μην κατορθώσει να ανιχνεύσει το παράσιτο. Έχει τεκμηριωθεί ότι στον άνθρωπο η καθημερινή αποβολή των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας ποικίλλει και είναι συχνά διαλείπουσα με συνέπεια να περιπλέκεται η διάγνωση του παρασίτου στην περίπτωση που υποβάλλεται μόνο ένα δείγμα κοπράνων.^{64,106}

Το καλύτερο θα ήταν τα δείγματα των κοπράνων να εξετάζονταν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ιδίως αν πρόκειται για δείγματα κοπράνων διαρροϊκών ή μη σχηματισμένων. Σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και οι συνθήκες συντήρησης των δειγμάτων των κοπράνων απαιτούν προσοχή. Η μεταφορά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος των δειγμάτων των κοπράνων που περιέχουν διενδαμοιβάδες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή στην μορφολογία ή τον εκφυλισμό του DNA του παρασίτου. Οι τροφοζώιτες της διενδαμοιβάδας κινούνται ολοένα και πιο αργά καθώς τα κόπρανα προσεγγίζουν τη θερμοκρασία δωματίου, ενώ ακινητοποιούνται όταν τα δείγματα των κοπράνων διατηρηθούν σε θερμοκρασία 4°C.^{19,87} Σε μελέτη από την Ιταλία προκρίθηκε η διατήρηση των δειγμάτων των κοπράνων σε θερμοκρασία 4°C, στην οποία διατηρήθηκε το 50% των τροφοζωιτών έναντι εκείνης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, στην οποία διατηρήθηκε μόλις το 1%.²³

Έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί με επιτυχία διάφορα διαλύματα για μονιμοποίηση,²⁰ με στόχο αφενός τη συντήρηση της μορφολογίας του παρασίτου και αφετέρου τον ασφαλή χειρισμό των δειγμάτων. Τα παλαιότερα διαλύματα, όπως ήταν το διάλυμα του Schaudinn, η μερθειολική ιωδιούχος φορμαλίνη [merthiolate-iodine-formalin (MIF)] και η πολυβινυλική αλκοόλη [polyvinyl alcohol (PVA)], περιείχαν ενώσεις του υδραργύρου με αποτέλεσμα να έχουν πλέον καταργηθεί. Τα μονιμοποιητικά διαλύματα σε χρήση αντικατέστησαν το χλωριούχο υδράργυρο με θειικό ψευδάργυρο (Zinc PVA®) ή με θειικό χαλκό (τροποποιημένο διάλυμα του Schaudinn). Χωρίς υδράργυρο είναι, επίσης, το διάλυμα οξικού νατρίου-οξικού οξέος-φορμαλίνης [sodium acetate-acetic acid-formalin (SAF)].

Σε συντηρημένα δείγματα κοπράνων μπορούμε να προχωρήσουμε σε χρώση με ή χωρίς εμπλουτισμό. Ωστόσο, η συντήρηση των δειγμάτων των κοπράνων με μονιμοποίηση μπορεί να ελαττώσει την ευαισθησία της PCR. Βρέθηκε ότι το διάλυμα SAF δρα ως αναστολέας στη συμβατική PCR και την PCR πραγματικού χρόνου για την ανίχνευση της *D. fragilis*.

Με δεδομένο ότι η ευαισθησία των μοριακών δοκιμασιών εξαρτάται από το 2χρόνο που έχει περάσει από την υποβολή του δείγματος,¹⁰⁷ καθίσταται αναγκαίο τα δείγματα των κοπράνων που πρόκειται να εξετασθούν με PCR να ψυχθούν ή να καταψυχθούν πριν από την εξέταση. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή πρόσφατων κοπράνων προς άμεση επεξεργασία, ως καλύτερη στρατηγική θεωρείται η κατάψυξη του φρέσκου δείγματος στους -20°C προτού καταστεί δυνατή η απομόνωση του DNA της *D. fragilis*.^{108,109} Η κατάψυξη των κοπράνων δεν επιδρά στην ευαισθησία των μοριακών

δοκιμασιών, ενώ επιτρέπει την αποθήκευσή του δείγματος που πρόκειται να εξετασθεί με PCR.

Σε περίπτωση, όμως, που γίνει καλλιέργεια σε κάποιο από τα ειδικά θρεπτικά υλικά, καλό θα ήταν το δείγμα των κοπράνων να ενοφθαλμισθεί γρήγορα μετά τη συλλογή του, ώστε να αποφευχθεί ο βαθμιαίος εκφυλισμός των τροφοζωιτών της διενδαμοιβάδας κατά τη μετάβαση από τη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η ψύξη των δειγμάτων των κοπράνων μπορεί να μειώσει δραματικά την πιθανότητα ανάκτησής του παρασίτου.^{19,87}

Άμεση παρασιτολογική εξέταση κοπράνων

Στο πλαίσιο της παρασιτολογικής εξέτασης κοπράνων, στην εξέταση με κοινό οπτικό μικροσκόπιο νωπών παρασκευασμάτων η διενδαμοιβάδα εμφανίζεται ως ένας σχηματισμός στρογγυλός, χωρίς ειδικά χαρακτηριστικά. Στα νωπά παρασκευάσματα, οι τροφοζώιτες της διενδαμοιβάδας εμφανίζουν πτερυγοειδή κίνηση που διαφέρει από τη χαρακτηριστική κίνηση των αμοιβάδων του εντέρου, ενώ αντιπαράκειται με την παρατήρηση ότι η *Blastocystis* sp., η οποία συνυπάρχει συχνά με τη διενδαμοιβάδα, είτε παραμένει ακίνητη σε σταθερό σημείο είτε κινείται παθητικά σύμφωνα με τη ροή του υλικού.^{2,110} Επιπρόσθετη δυσκολία στη διαπίστωση του παρασίτου αποτελεί ο ταχύς εκφυλισμός του τροφοζώιτη της διενδαμοιβάδας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η εσωτερική δομή του παρασίτου δεν είναι δυνατό να διακριθεί στα νωπά παρασκευάσματα είτε με φυσιολογικό ορό είτε με ιωδιούχο διάλυμα Lugol. Από τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι είναι δυσχερής η ανίχνευση της διενδαμοιβάδας με άμεση μικροσκοπική εξέταση.⁹⁴

Χρώσεις για μόνιμα κεχρωσμένα παρασκευάσματα κοπράνων

Η μικροσκοπική εξέταση των μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευασμάτων παραμένει εδώ και ένα αιώνα η μέθοδος εκλογής για την οριστική διάγνωση της παρασίτωσης από *D. fragilis*. Ο τροφοζώιτης της διενδαμοιβάδας έχει, όπως ήδη αναφέρθηκε, εύθραυστη φύση με συνέπεια να εκφυλίζεται ταχέως από τη στιγμή που αποβληθεί με τα κόπρανα. Γι' αυτό κρίνεται ως απαραίτητη η άμεση μονιμοποίηση των δειγμάτων των κοπράνων. Πράγματι, η εκτεταμένη παρουσία κενοτοπιών, η οποία παρατηρείται συχνά σε μόνιμα παρασκευάσματα κοπράνων που δεν έχουν επεξεργασθεί άμεσα εργαστηριακά, θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη εκφυλιστικής πορείας του παρασίτου.

Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές για τη χρώση των μόνιμων παρασκευασμάτων των δειγμάτων των κοπράνων.²⁰ Στην εξέταση ρουτίνας χρησιμο-

ποιούνται κυρίως η χρώση σιδηρούχου αιματοξυλίνης και η τρίχρωμη χρώση. Η εξέταση των μόνιμων παρασκευασμάτων, μολονότι είναι χρονοβόρος και απαιτεί καλή εκπαίδευση ώστε να καθίσταται δυνατή η ανίχνευση της διενδαμοιβάδας, αυξάνει την πιθανότητα ανίχνευσης του παρασίτου.^{64,111,112}

Ιδιαίτερη προσοχή οφείλει να δοθεί στη διάκριση του παρασίτου από άλλα πρωτόζωα του εντέρου. Μετά από χρώση μόνιμου παρασκευάσματος με σιδηρούχο αιματοξυλίνη ή τρίχρωμη, είναι δυνατό να φανεί καλύτερα η εσωτερική δομή του παρασίτου. Σε δείγματα κοπράνων που βιάστηκαν με χρώσεις, όπως είναι κυρίως η χρώση σιδηρούχου αιματοξυλίνης⁶⁴ ή λιγότερο η χρώση κατά Giemsa,⁶³ φαίνεται η κατάτμηση των πυρήνων της *D. fragilis*, η οποία διευκολύνει τη διάκρισή της από πρωτόζωα του εντέρου που δεν είναι παθογόνα, όπως είναι η *E. nana* που κατά τα λοιπά δεν είναι δυνατό να διακριθεί.^{17,20,113}

Σε αντίθεση με τις προ-κυστικές μορφές της διενδαμοιβάδας που βρέθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα στο 5% των δειγμάτων, οι κυστικές μορφές του παρασίτου αποτέλεσαν ένα σπάνιο εύρημα και παρατηρήθηκαν μόλις στο 1% των μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευασμάτων που εξετάστηκαν, γεγονός που ενδεχομένως δύναται να εξηγήσει τη μέχρι σήμερα αδυναμία των ερευνητών να βεβαιώσουν την ύπαρξη διενδαμοιβαδικών κύστεων.²¹

Καλλιέργεια *D. fragilis*

Έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές προσπάθειες για να καλλιερηθεί η *D. fragilis* χωρίς, όμως, τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για την καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας δοκιμάστηκαν υλικά που αποτελούνται από δύο φάσεις, τη στερεή και την υγρή, καθώς και υγρά καλλιερητικά υλικά.^{20,114}

Στα θρεπτικά υλικά με δύο φάσεις περιλαμβάνονται το υλικό των Boeck και Drbohhav (αβγό που έχει πήξει σε κλίση 30° και υπερκείμενο αλατούχο διάλυμα εμπλουτισμένο με ορό), στο οποίο επιτεύχθηκε για πρώτη φορά καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας, το περίπλοκο υλικό του Robinson (αλατούχο κεκλιμένο άγαρ και υπερκείμενο ρυθμιστικό διάλυμα αλάτων εμπλουτισμένο με ορό), το υλικό των Cleaveland και Collier (άγαρ με εκχύλισμα ήπατος σε κεκλιμένη μορφή και υπερκείμενο αλατούχο διάλυμα εμπλουτισμένο με ορό) και το υλικό των Dobell και Laidlow (πήγμα ορού σε κεκλιμένη μορφή με αλατούχο διάλυμα). Εκτός από υλικά με δύο φάσεις, έχουν χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της διενδαμοιβάδας υγρά θρεπτικά υλικά, όπως είναι το υλικό του Balamuth (κρόκος αβγού, διάλυμα φωσφορικών αλάτων, εκχύλισμα ήπατος) και το υλικό TYSGM-9 (τρυπτική, εκχύλισμα ζύμης, ορός, βόειος μυκίνη). Τα ανωτέρω θρεπτικά υλικά χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια των πρωτοζώων του εν-

τέρου. Αν στο υλικό Dobell και Laidlow προστεθεί ποσότητα θρεπτικού ζυμού ή πεπτόνης αναπτύσσονται ιδιαίτερα οι τριχομονάδες. Καλό είναι για την ανάπτυξη της *D. fragilis*, όπως και άλλων πρωτοζώων, να προστίθεται άμυλο ορύζης.¹¹⁴ Έχει παρατηρηθεί ότι η διενδαμοιβάδα αναπτύσσεται καλύτερα στους 41°C - 42°C.⁷³ Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αναγκαία η επώαση της καλλιέργειας με επιπλέον σύστημα αναερόβιων συνθηκών.¹⁵

Παρότι διαπιστώθηκε ότι η καλλιέργεια της *D. fragilis* έχει πιο μεγάλη ευαισθησία από ότι η μικροσκοπική εξέταση των μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευασμάτων, παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες και είναι χρονοβόρος.^{17,114} Γι' αυτό, η χρήση καλλιέργειας για την ανάκτηση της *D. fragilis* περιορίζεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια και δεν χρησιμοποιείται στην καθημέρα πράξη. Μολαταύτα, στα εξειδικευμένα εργαστήρια δεν έχει καταστεί δυνατό αφενός να διατηρηθεί επί μακρόν το παράσιτο εν ζωή και αφετέρου να επιτευχθεί η καλλιέργεια της *D. fragilis* χωρίς παρουσία μικροβίων.¹¹⁵

Νέο απλό υλικό δύο φάσεων

Με βάση το καθιερωμένο υλικό με αβγό και αλατούχο διάλυμα του Locke¹¹⁴ και το υλικό για την καλλιέργεια των πρωτοζώων του εντέρου που χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,^{116,117} παρασκευάστηκε για την καλλιέργεια της *D. fragilis* ένα απλό υλικό δύο φάσεων. Το νέο υλικό διαφέρει από το καθιερωμένο υλικό στο ότι

αντί για αβγό που έχει πήξει σε κλίση 30° χρησιμοποιήθηκαν 2,5 ml κεκλιμένο άγαρ. Πριν τη χρήση προσθέτονταν πεπτόνη 20% και αλατούχο διάλυμα Locke σε αναλογία 4:1. Το pH του διαλύματος μετρήθηκε και βρέθηκε να είναι περίπου 7,2 χωρίς να απαιτείται ρύθμιση. Επίσης γινόταν προσθήκη 60 ml αντιβιοτικού διαλύματος με στρεπτομυκίνη 1mg/ml, καθώς και 10 mg αμύλου ορύζης. Ο όγκος του πλήρους νέου υλικού υπολογίστηκε στα 6,5 ml από το σύνολο των δύο φάσεων του. Η επώαση της καλλιέργειας στο πλήρες υλικό γινόταν στους 37° C χωρίς επιπλέον σύστημα αναερόβιων συνθηκών.

Έγινε σύγκριση της ανάπτυξης της *D. fragilis* στο καθιερωμένο υλικό με αβγό και αλατούχο διάλυμα του Locke, το υλικό για την καλλιέργεια των πρωτοζώων του εντέρου που χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας και στο νέο απλό υλικό. Εξετάστηκε στέλεχος *D. fragilis*, το οποίο προερχόταν από δείγμα κοπράνων θετικού μάρτυρα με άτυπα συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα και ανιχνεύθηκε με κοινό οπτικό μικροσκόπιο σε μόνιμο κεχρωσμένο παρασκεύασμα. Έγινε εμβολιασμός ποσότητας ιζήματος πρωτοκαλλιέργειας, το οποίο περιείχε 50 τροφοζώιτες διενδαμοιβάδας/μl μετά από μέτρηση της συγκέντρωσής τους με αιμοκυτταρόμετρο. Η ανάπτυξη της *D. fragilis* σε κάθε υλικό χωριστά διαπιστώθηκε με εξέταση του ιζήματος των καλλιεργειών, στην οποία υπολογίσθηκε η μέση συγκέντρωση των τροφοζωιτών με αιμοκυτταρόμετρο εις πενταπλούν Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή μέχρι και την 28η ημέρα

Διάγραμμα 1

Καμπύλες ανάπτυξης θετικού μάρτυρα με *Dientamoeba fragilis* σε καλλιέργειες παρουσία μικροβίων με διάφορα υλικά.

από τον εμβολιασμό για το κάθε υλικό. Όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1, παρότι η μεγαλύτερη, ταχεία αλλά σύντομη ανάπτυξη παρουσιάστηκε στο υλικό με αβγό και διάλυμα του Locke και η μεγαλύτερη διάρκεια στατικής φάσης παρατηρήθηκε στο υλικό που χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας, οι διαφορές στην ανάπτυξη ανάμεσα στα τρία υλικά δεν ήταν σημαντικές ($F_{(2)}=0,02$, $P=0,98$). Στο νέο απλό υλικό, όμως, όχι μόνο παρατηρήθηκε καλή ανάπτυξη των τροφοζωιτών (Εικόνα 2) αλλά επέτρεπε τη διάκρισή τους από τις μορφές της *Blastocystis* sp., συμπεριλαμβανομένων και των κοκκιωδών μορφών. Τέλος, ανευρέθηκαν τροφοζώιτες της διενδαμοιβάδας μέχρι και την

Εικόνα 2

Κεχρωσμένο με σιδηρούχο αιματοζυλίνη επίχρισμα ιζήματος από την ανακαλλιέργεια 4ης ημέρας με νέο απλό υλικό του στελέχους *Dientamoeba fragilis* από το θετικό μάρτυρα (x100). Τροφοζώιτης *D. fragilis* μεγέθους ~25μ. Διακρίνονται δύο πυρήνες με κοκκία χρωματίνης σε συμμετρική διάταξη και η ατρακτοειδής δομή μεταξύ των πυρήνων, ενώ παρατηρούνται εγκλείσματα αμύλου ορούζης σε αφθονία.

Εικόνα 3

Νωπό παρασκεύασμα ιζήματος από την ανακαλλιέργεια 23ης ημέρας με νέο απλό υλικό του στελέχους *Dientamoeba fragilis* από το θετικό μάρτυρα (x40). Εκφυλισμένοι τροφοζώιτες *D. fragilis*. Δύο τροφοζώιτες στο μέσο της άνω πλευράς μεγέθους ~8-9μ που έχουν τη μορφή φύλλου και ένας παρά το μέσο δεξιά στην κάτω πλευρά μεγέθους ~5μ. Δεν διακρίνεται εσωτερική δομή, ενώ παρατηρούνται λιγοστά εγκλείσματα αμύλου ορούζης.

28η μέρα διατήρησης των καλλιεργειών (Εικόνα 3) σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καλλιεργητικά υλικά, στα οποία δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση του παρασίτου πέρα από το πρώτο 15ήμερο.

Ορολογικές μέθοδοι

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν διαθέσιμες ορολογικές δοκιμασίες για τη διάγνωση της παρασίτωσης από *D. fragilis*. Στο παρελθόν έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί δοκιμασία έμμεσου ανοσοφθορισμού με

στόχο την ανίχνευση διενδαμοιβάδας σε συντηρημένα δείγματα κοπράνων. Χρησιμοποιήθηκε αντιορός κονίκλου έναντι του στελέχους Bi/ra (ATCC® 30948™) της *D. Fragilis*.⁷² Δεν παρατηρήθηκαν διασταυρούμενες αντιδράσεις με έλμινθες και πρωτόζωα του εντέρου. Βρέθηκε ότι η ειδικότητα της δοκιμασίας έμμεσου ανοσοφθορισμού ήταν 77,78%. Σε άλλη μελέτη έγινε απόπειρα να αναπτυχθεί δοκιμασία ανοσοαποτύπωσης. Εξετάστηκαν οροί ασθενών με διαγνωσμένη παρασίτωση από *D. fragilis* και βρέθηκε αντίδρασή τους

με πρωτεΐνη της *D. fragilis* που έχει μοριακό βάρος 39 kDa. Παραμένει αδιευκρίνιστος, όμως, ο ρόλος που ενδεχομένως να παίζει η συγκεκριμένη πρωτεΐνη τόσο στην παθογένεια της παρασίτωσης όσο και στην ανοσοπροφύλαξη.^{74,82}

Μοριακές τεχνικές

Οι μέθοδοι PCR έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση διάφορων παρασίτων σε κλινικά δείγματα. Αναπτύχθηκαν απλές και αποτελεσματικές μέθοδοι για την απομόνωση του DNA της *D. fragilis* από τα κόπρανα. Ως δείγματα προς άμεση εξέταση με PCR, τα κόπρανα θεωρούνται ότι είναι εκείνα που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας εξαιτίας της παρουσίας στα κόπρανα αναστολέων της PCR, όπως είναι η αίμη, οι χολερυθρίνες, τα χολικά άλατα και υδατάνθρακες, οι οποίοι συν-απομονώνονται με το DNA-στόχος. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο η διαδικασία απομόνωσης του DNA από τα κόπρανα να βελτιστοποιηθεί. Γι' αυτό, συνιστάται η χρήση μεθόδων απομόνωσης DNA, με τη χρήση εμπορικών συσκευασιών αντιδραστηρίων που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά γιατί είναι εύκολα στη χρήση και μειώνουν το χρόνο της διαδικασίας.

Για τη διάγνωση της *D. fragilis* εφαρμόστηκαν μοριακές τεχνικές, όπως είναι η συμβατική PCR όσο και η PCR πραγματικού χρόνου. Φαίνεται ότι αποτελούν ένα εργαλείο με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά προς την μικροσκοπική εξέταση των μόνιμων κεχρωσμένων παρασκευασμάτων για τη διάγνωση του παρασίτου.^{118,119}

Τα γονίδια του ριβοσωματικού RNA απαντώνται σε πολλαπλά αντίγραφα στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, τους οργανισμούς, περιέχουν νουκλεοτιδικές περιοχές με διαφορετικό βαθμό συντήρησης. Γι' αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο για να ανοικοδομηθούν φυλογενετικά δένδρα όσο και ως ακολουθίες-στόχοι για διαγνωστικές μεθόδους που βασίζονται σε τεχνικές PCR. Ως ιδεώδεις στόχοι στην ανάπτυξη της PCR θεωρήθηκαν περιοχές του γονιδίου ssu rRNA, καθώς φέρουν περιοχές συντηρημένες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού μεθόδων που να ανιχνεύουν όλα τα είδη του γένους *Dientamoeba*. Ταυτόχρονα εμφανίζουν κάποιο βαθμό ποικιλομορφίας ώστε με την ανάγνωση της νουκλεοτιδικής ακολουθίας, να είναι δυνατός σε μικρό βαθμό ο γονοτυπικός διαχωρισμός των στελεχών. Στην πρώτη μελέτη με στόχο την ανάπτυξη μιας συμβατικής PCR για την ανίχνευση της *D. fragilis*, στην οποία πολλαπλασιάστηκε ένα τμήμα του γονιδίου, δεν προσδιορίστηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου. Στη συγκεκριμένη μελέτη το όριο ανίχνευσης που είχε τεθεί στην PCR ισοδυναμούσε περίπου με 0,1 τροφοζώιτες *D. fragilis* ανά δείγμα.¹⁰⁶

Πρόσφατη μελέτη, στην οποία διενεργήθηκε συγκριτική αξιολόγηση της μικροσκοπικής εξέτασης, της καλλιέργειας, της συμβατικής PCR και της PCR πραγματικού χρόνου, ανέφερε ότι η PCR πραγματικού χρόνου ήταν η πλέον ευαίσθητη από όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της *D. fragilis*.^{120,121} Η εφαρμογή PCR πραγματικού χρόνου στο πλαίσιο ενός διαγνωστικού εργαστηρίου φαίνεται ότι παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής PCR. Ο πολλαπλασιασμός και η ανίχνευση περιλαμβάνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η ανάγκη να γίνεται ηλεκτροφόρηση γέλης. Η ειδικότητα της αντίδρασης εξασφαλίζεται από τον έλεγχο των προϊόντων με τον ιχνηθέτη. Το μεγαλύτερο κόστος προμήθειας αντιδραστηρίων, εξισορροπείται μερικώς από την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η αντίδραση σε μικρότερους όγκους, με επιπλέον όφελος την ταχεία πραγματοποίηση της αντίδρασης. Επιπλέον, η ανάλυση των προϊόντων της αντίδρασης σε σφραγισμένα φιαλίδια ελαττώνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο επιμόλυνσης από προϊόντα προηγούμενων αντιδράσεων.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της PCR πραγματικού χρόνου έναντι της συμβατικής έγκειται στην αύξηση της ευαισθησίας, καθώς συνήθως το τμήμα DNA που πολλαπλασιάζεται έχει πολύ μικρό μέγεθος της τάξης των 100 ζευγών βάσεων. Όπως έχει ήδη δειχθεί, ο πολλαπλασιασμός μεγάλων τμημάτων κατά την PCR και ιδιαίτερα όταν αφορά σε DNA που έχει εξαχθεί από κόπρανα περιορίζει την ευαισθησία των διαγνωστικών δοκιμασιών. Για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας τόσο της συμβατικής PCR και όσο και της PCR πραγματικού χρόνου, έγινε κλωνοποίηση ολόκληρου του γονιδίου της ssu rRNA της *D. fragilis* και στη συνέχεια πολλαπλασιάστηκε ένας γνωστός αριθμός αντιγράφων. Το όριο ανίχνευσης ήταν τα 100 πλασμιδιακά αντίγραφα ή το ισοδύναμο του ενός τροφοζώιτη της *D. fragilis* στην περίπτωση της συμβατικής PCR. Στην περίπτωση της PCR πραγματικού χρόνου καθορίστηκε στο ένα πλασμιδιακό αντίγραφο του γονιδίου της ssu rRNA της *D. fragilis*, το οποίο ισοδυναμούσε με 0,01 τροφοζώιτες *D. fragilis* ανά δείγμα. Από τα ανωτέρω εξάχθηκε το συμπέρασμα ότι η PCR πραγματικού χρόνου ήταν 100 φορές πιο ευαίσθητη από ότι ήταν η συμβατική PCR. Η σύγκριση των δύο μεθόδων PCR έδειξε ότι συμβατική PCR διέθετε 88,9% ευαισθησία και 100% ειδικότητα, ενώ η PCR πραγματικού χρόνου διέθετε 100% ευαισθησία και ειδικότητα.¹⁷

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καθημερινή αποβολή των τροφοζωιτών της *D. fragilis* στα κόπρανα ποικίλλει και είναι συχνά διαλείπουσα με συνέπεια να περιπλέκεται η διάγνωση του παρασίτου. Από τα αποτελέσματα των μοριακών τεχνικών εξάγεται το συμπέρασμα ότι επηρεάζονται λιγότερο από το φαινόμενο της

διαλείπουσας αποβολής των τροφοζωιτών του παρασίτου σε σχέση με τη μικροσκοπική εξέταση και την καλλιέργεια. Ως εκ τούτου, τόσο η συμβατική PCR όσο και η PCR πραγματικού χρόνου θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διάγνωση της *D. fragilis*. Μάλιστα, η PCR πραγματικού χρόνου θα μπορούσε να αποτελέσει πλέον τη μέθοδο εκλογής καθώς διαθέτει υψηλή ευαισθησία σε σχέση με τη συμβατική PCR.¹²²

Ως διαγνωστικές δοκιμασίες πρώτης γραμμής,^{103,118,120} οι τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας θα μπορούσαν να ελαττώσουν την πιθανότητα να εξαχθούν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως παρουσιαστούν αφενός λόγω τους χαμηλού παρασιτικού φορτίου και της διαλείπουσας αποβολής της *D. fragilis* και αφετέρου λόγω του ανθρώπινου λάθους.

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην σκέψη ότι η διενδαμοιβάδα έχει παθογόνο δράση ήταν το γεγονός ότι μελέτες έδειξαν ότι η θεραπεία ασθενών με *D. fragilis*, οι οποίοι εκδήλωσαν συμπτώματα, οδήγησε όχι μόνο στην εξάλειψη του παρασίτου από το έντερο αλλά και στην υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων.¹⁵ Γι' αυτό, φάνηκε δικαιολογημένη η θεραπεία των ασθενών, τουλάχιστον όσων εμφάνιζαν συμπτώματα.¹²⁴

Η τάση ήταν εξ αρχής να χρησιμοποιούνται τα φάρμακα που χορηγούνταν για τις αμοιβάδες του εντέρου. Οι πρώτες αναφορές από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 αναφέρονταν στη θεραπεία της διενδαμοιβάδας με εμετίνη, παράγωγο της ιπεκακουάνας, και οξειδιο της καρβασόνης, μια αρσενικούχο ένωση. Από τη δεκαετία του 1950, και για 25 περίπου χρόνια, χρησιμοποιούταν ευρέως η διφεραζόνη, η οποία επίσης ήταν μια χημική ένωση με αρσενικό. Όμως, οι παρενέργειες, κυρίως από τη συσσώρευση του αρσενικού στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και η ανακάλυψη νεότερων, ασφαλέστερων φαρμάκων οδήγησαν στην εγκατάλειψη των ανωτέρω θεραπευτικών ουσιών.^{124,125}

Από την δεκαετία του 1960, άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως αντιπρωτοζωικά φάρμακα οι αλλογονομένες 8-υδροξυκινολίνες που δρούσαν τοπικά στον αυλό του εντέρου [διυδροξυκινολίνη (ιωδοκινόλη) και ιωδοχλωρούδροξυκίνη (κλιοκινόλη)]. Χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα, επίσης, στη δεκαετία του 1970 κυρίως ως αντιδιαρροϊκά. Η κλιοκινόλη, όμως, συνδυάστηκε με πολυάριθμα περιστατικά υποξείας μυελο-οπτικής νευροπάθειας σε Ιάπωνες και αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Στην Ευρώπη, πλέον, δεν κυκλοφορούν υδροξυκινολίνες για συστηματική δράση. Παρόλα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες η ιωδοκινόλη συνεχίζει να κυκλοφορεί απρόσκοπτα, ενώ το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων [Centers for

Disease Control and Prevention (CDC)] την θεωρεί ως φάρμακο εκλογής για την παρασίτωση από *D. fragilis*.¹²⁶

Το 1962 κυκλοφόρησε η πρώτη 5-νιτροϊμιδαζόλη, η μετρονιδαζόλη. Πρόκειται για αναστολέα της σύνθεσης των νουκλεϊνικών οξέων με δράση ως αναερόβια βακτήρια και πρωτόζωα. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την θεραπεία της τριχομονάδωσης.¹²⁷ Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για την θεραπεία της αμοιβάδωσης και μάλιστα σε περιπτώσεις που η αμοιβάδα δεν εντοπίζεται στο έντερο. Παρότι στις έρευνες που διεξάχθηκαν παρουσίασε μάλλον διφορούμενα αποτελέσματα για τη θεραπεία της λοίμωξης από *D. fragilis*.¹²⁴ με επιτυχία που ανάλογα με την έρευνα έως και στο 85%,⁹⁹ η μετρονιδαζόλη χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα ως φάρμακο εκλογής. Σε πρόσφατη έρευνα, πάντως, το θεραπευτικό αποτέλεσμα της χορήγησης μετρονιδαζόλης σε ασθενείς με σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου και *D. fragilis* κρίθηκε ανεπαρκές.¹²⁸ Είναι ένα φάρμακο γενικά καλώς ανεκτό, μολονότι αναφέρονται κάποιες συνήθως ήπιες παρενέργειες, όπως είναι η ανορεξία, η ναυτία και η μεταλλική γεύση. Σε περιπτώσεις μακρόχρονης χορήγησης μπορεί να παρουσιασθούν σπασμοί ή περιφερική νευροπάθεια που εκδηλώνεται με μούδιασμα ή παραισθησία των άκρων.¹²⁷ Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκαν νεότερες 5-νιτροϊμιδαζόλες με μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής, όπως είναι η σεκνιδαζόλη, η ορνιδαζόλη και η τινιδαζόλη. Μελέτες έδειξαν ότι η εφάπαξ χορήγησή τους έχει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ενώ οι παρενέργειές τους είναι ακόμη λιγότερες.^{60,129,130}

Η παρομομυκίνη είναι μια αμινογλυκοσίδη από το 1950 χρησιμοποιείται σαν φάρμακο που δρα αντισηπτικά στον αυλό του εντέρου. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τη μετρονιδαζόλη για τη ριζική αντιμετώπιση της εντερικής αμοιβάδωσης. Ως μονοθεραπεία, όμως, φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα και χωρίς παρενέργειες, δεδομένου της μικρής απορρόφησης του φαρμάκου από τον οργανισμό. Είναι ένα από τα φάρμακα εκείνα που το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων συνιστά για τη θεραπεία της λοίμωξης από *D. fragilis* τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.^{40,131} Οι τετρακυκλίνες είναι ευρέως φάσματος αντιβιοτικά που δρουν μέσω της αναστολής της σύνθεσης των πρωτεϊνών. Μελέτες που, όμως, διενεργήθηκαν σε μικρούς αριθμούς ασθενών, έδειξαν ότι μπορούν να είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της μόλυνσης από διενδαμοιβάδα. Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τις προτείνει ως εναλλακτική θεραπεία, αλλά μόνο για ενήλικες και παιδιά άνω των εννέα ετών.¹³²

Δυστυχώς, ο περιορισμένος αριθμός μελετών και οι ολιγάριθμες σειρές περιπτώσεων με *D. fragilis* που δείχνουν κλινική βελτίωση με τη θεραπεία δεν δίνουν

αρκετές πληροφορίες σχετικά με την ή τις βέλτιστες θεραπευτικές επιλογές για την λοίμωξη από διενδαμοϊβάδα. Ένα από τα προβλήματα που συχνά τίθενται είναι ότι δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία μεταξύ της παρασιτολογικής κάθαρσης και της κλινικής βελτίωσης. Κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρξει εκρίζωση του παράσιτου μπορεί να υπάρξει βελτίωση στην κλινική εικόνα.^{40,130} Ανάλογη μελέτη σε παιδιά με χρόνια κοιλιακό άλγος, όμως, έδειξε ότι η θεραπευτική αγωγή κατόρθωσε να εξαλείψει τη διενδαμοϊβάδα σε ποσοστό 61,7%, ενώ διαπιστώθηκε ταυτόχρονα και κάποια κλινική βελτίωση μόνο στο 40,4%.¹³³

Ένα άλλο από τα προβλήματα της θεραπευτικής αντιμετώπισης της παρασίτωσης από *D. fragilis* είναι η συχνή εμφάνιση υποτροπών μετά από θεραπεία. Σε πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε ότι η θεραπεία, εν προκειμένω με μετρονιδαζόλη, είχε σαν αποτέλεσμα το 62,5% των ασθενών να είναι ελεύθεροι από διενδαμοϊβάδες, όταν προσήλθαν μετά από 14 ημέρες για την πρώτη τους επακόλουθη εξέταση (follow-up). Στην ίδια μελέτη, βρέθηκε ότι το ποσοστό των ασθενών που ήταν ελεύθεροι από διενδαμοϊβάδες κατέβηκε σε μόλις 24,9%, όταν προσήλθαν για επαναληπτική εξέταση στις οκτώ εβδομάδες. Όσο και αν υπήρχε πάντα το ενδεχόμενο αναμόλυνσης, γιατί επρόκειτο για παιδιά 3-12 ετών σε χώρα με γνωστό υψηλό ποσοστό επιπολασμού, τη Δανία, δεν παύει να είναι μια ένδειξη ότι τελικά τα αποτελέσματα της αγωγής όχι μόνο ήταν μέτρια αλλά ήταν και παροδικά.¹³²

Άλλα προβλήματα ως προς την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας θεραπευτικής αγωγής σε

ασθενείς είναι αφενός η χωρίς φάρμακο εξαφάνιση του παρασίτου και αφετέρου η εφαρμογή αξιόπιστου ελέγχου για την παρουσία ή μη του παράσιτου, με δεδομένη την ούτως ή άλλως διαλείπουσα αποβολής του στα κόπρανα. Παρότι, η μικροσκοπική αναζήτηση της διενδαμοϊβάδας μπορεί να είναι επισφαλής, η χρήση μοριακών τεχνικών με μεγαλύτερη ειδικότητα και η ευαισθησία, όπως είναι η PCR, θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τη θεραπευτική επιτυχία ή αποτυχία με την επίδειξη της παρουσίας ή απουσίας του παράσιτου στα κόπρανα του ασθενούς.¹²⁴

Η δράση μιας φαρμακευτικής ουσίας έναντι της διενδαμοϊβάδας μπορεί να μετρηθεί, επίσης, άμεσα με την αναζήτηση της ελάχιστης θανατηφόρου συγκέντρωσης της συγκεκριμένης ουσίας [minimal lethal concentration (MLC)], με άλλα λόγια της χαμηλότερης συγκέντρωσης του φαρμάκου που θα σκοτώσει το παράσιτο. Το πρόβλημα που ανακύπτει, όμως, συνίσταται στο ότι δεν υφίστανται μέχρι τώρα καλλιέργειες του παρασίτου χωρίς παρουσία μικροβίων. Τα φάρμακα συνεπώς θα μπορούσαν να δρουν εξ ίσου και στα μικρόβια της καλλιέργειας, και το αποτέλεσμα να οφείλεται απλώς στο θάνατο του παρασίτου από αστία. Ό,τι συμβαίνει *in vitro* θα μπορούσε κατ' αναλογία να συμβεί *in vivo* στο περιβάλλον του εντέρου. Γι αυτό, οι μελέτες ευαισθησίας γίνονται σε καλλιέργειες με συγκεκριμένα μικρόβια, στα οποία, επίσης, μετρείται η επίδραση του φαρμάκου (Πίνακας 1) Εκτός από τα ήδη αναφερθέντα φάρμακα,¹³⁴ *in vitro* δράση έναντι της διενδαμοϊβάδας εμφάνισε επίσης η νιταζοξανίδη, που χρησιμοποιείται κυρίως για θεραπεία της κρυπτοσποριδίασης.¹³⁵ Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη με-

Πίνακας 1

Αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών ουσιών έναντι της *Dientamoeba fragilis*.

Κατηγορία φαρμακευτικών ουσιών	Φαρμακευτική ουσία	Αποτελεσματικότητα <i>in vitro</i>		Αποτελεσματικότητα <i>in vivo</i> (%) ¹²³
		MLC (μg/ml) ¹³³	MLC (μg/ml) ¹³⁴	
5- Νιτροιμιδαζόλες	Μετρονιδαζόλη	32	31	66,7-80,0
	Ορνιδαζόλη		8-16	92,9
	Σεκνιδαζόλη		31-63	97
Τετρακυκλίνες	Τετρακυκλίνη	32	250	100
	Οξυτετρακυκλίνη			90
	Δοξυκυκλίνη			75-100
Αντισηπτικά του αυλού του εντέρου	Ιωδοκινόλη	128	250-500	20-100
	Παρομομυκίνη	15	500	80-100
Θειαζολίδες	Νιταζοξανίδη		31-63	

λέτη για τη δράση των βενζιμιδαζολών (αλβενδαζόλη, φλουβενδαζόλη, μεβενδαζόλη, νοκοδαζόλη, τρικλαβενδαζόλη και θειαβενδαζόλη) έναντι της διενδαμοιβάδας έδωσε αρνητικά αποτελέσματα.¹³⁶

Συνοψίζοντας, υπάρχουν στο θέμα της θεραπευτικής αντιμετώπισης της παρασίτωσης από *D. fragilis* ζητήματα που ακόμη δεν έχουν λυθεί. Η δοσολογία είναι συνήθως ίδια με τη συνιστώμενη και για τα λοιπά εντερικά πρωτόζωα (Πίνακας 2). Συχνά τα φάρμακα χορηγούνται σε συνδυασμούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση που χορηγείται σκενιδαζόλη και ακολούθως χορηγείται κάποια τετρακυκλίνη ή μετρονιδαζόλη και παρομομυκίνη ή ιωδοκινόλη. Τούτο γίνεται γιατί συχνά δεν είναι ικανά από μόνα τους τα φάρμακα να εξαλείψουν το παράσιτο. Από την άλλη μεριά, κάποιοι συγγραφείς φέρουν στο προσκήνιο τη διάκριση μεταξύ μόλυνσης και λοίμωξης από διενδαμοιβάδα και το κατά πόσο αξίζει να χορηγείται σε κάποιο άτομο, και μάλιστα όταν συχνά πρόκειται για παιδί, μια θεραπεία που μπορεί να έχει μικρό ή καθόλου μόνιμο αποτέλεσμα. Τίθεται το ερώτημα αν οι επανειλημμένες μολύνσεις από διενδαμοιβάδα του ίδιου ατόμου υπονοούν θεραπευτική αποτυχία ή αναμόλυνση, το οποίο δεν επιλύεται όσο υπάρχει ασάφεια ως προς τον ή τους τρόπους μόλυνσης. Φαίνεται ότι κάποια κλασικά φάρμακα, όπως είναι η παρομομυκίνη, έχουν καλύτερα αποτελέσματα *in vivo* μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό από ότι *in vitro*, ενώ κάποια άλλα, όπως η νιταζοξανίδη που μέχρι τώρα δοκιμάστηκε με σχετική επιτυχία σε ένα μόνο ασθενή, φαίνεται να είναι αρκετά υποσχόμενα.⁷⁵

Πρόληψη

Εφόσον ακόμη δεν έχουν καταλήξει οι ερευνητές σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς το πώς μεταδίδεται η *D. fragilis* στον άνθρωπο. Η μέχρι τώρα επικρατούσα άποψη της μετάδοσης διαμέσου ωών ελμίνθων φαίνεται ότι δεν ερμηνεύει με πληρότητα τις σχετικές αναφορές και παρατηρήσεις. Ολοένα και πιο πολύ αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων η μετάδοση του παρασίτου από ζώα. Η μετάδοση από άτομο σε άτομο φαίνεται να υπερισχύει της τροφιμογενούς και της υδατογενούς μετάδοσης. Μόλις πρόσφατα παρατηρήθηκαν μορφές του πρωτοζώου με χαρακτηριστικά κύστης, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξηγήσουν τα τελευταία δεδομένα που ανατρέπουν την από καιρό εγκατεστημένη άποψη ότι η διενδαμοιβάδα δεν κατορθώνει να επιβιώσει στο περιβάλλον. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την άποψη ότι κατ' αναλογία με τα περισσότερα πρωτόζωα του εντέρου η διενδαμοιβάδα μεταδίδεται με την κοπρανοστοματική οδό. Η έστω και μοναδική αναφορά σχετικά με την ανεύρεση DNA της *D. fragilis* σε λύματα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.²⁶ Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι δεν υφίστανται ειδικά μέτρα για την πρόληψη της παρασίτωσης από *D. fragilis*. Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν φρόνιμο να ακολουθηθούν μέτρα σωστής πρακτικής, όπως είναι το υγιεινοοικικό πλύσιμο χεριών.

Πίνακας 2

Συνιστώμενη δοσολογία για θεραπεία της λοίμωξης από *Dientamoeba fragilis*.

Φάρμακο	Δοσολογία
Μετρονιδαζόλη	Ενήλικες: 500-750mg x3 x10 ημέρες Παιδιά: 35-50mg/kg/ημέρα x3 x10 ημέρες
Ορνιδαζόλη	Ενήλικες: 2g εφάπαξ Παιδιά: 30mg/kg εφάπαξ
Σκενιδαζόλη	Ενήλικες: 2g εφάπαξ Παιδιά: 30mg/kg εφάπαξ
Τινιδαζόλη	Ενήλικες: 2g εφάπαξ Παιδιά: 50mg/kg εφάπαξ
Τετρακυκλίνη	Ενήλικες: 500mg x4 x10 ημέρες Παιδιά: 40mg/kg/ημέρα x4 x10 ημέρες
Παρομομυκίνη	Ενήλικες: 25-35 mg/kg x3 x7 ημέρες Παιδιά: 25-35 mg/kg x3 x7 ημέρες
Ιωδοκινόλη	Ενήλικες: 650mg x2 x 20 ημέρες Παιδιά: 30-40mg/kg/ημέρα x3 x 20 ημέρες

Summary

Dientamoeba fragilis: an overlooked enteric parasite

E. Vassalou^{1,2}, C.M. Vassalos², A. Vakali², N. Vakalis², E.-T. Piperaki¹, G. Vrioni¹, A. Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens

²Parasitology Laboratory, National School of Public Health, Athens, Greece

Dientamoeba fragilis is a cosmopolitan, amoeba-like protozoan living in the human gut. In the past, it had been reclassified many times. Nowadays, it is thought to be an unflagellated flagellate. Infection with *D. fragilis* is a specified protozoal intestinal infection that is often overlooked. In developing countries, *D. fragilis* infection incidence ranges from 20 to 30%. Infection rates have been also remarkably high in developed countries in the temperate climate zone. In Greece, our results indicated for the first time a *D. fragilis* infection rate of 0.7%. It has been speculated to be transmitted by faecal-oral route or via a helminth carrier. Zoonotic transmission has also been considered. Up to date, only fragile trophozoites had been seen in human faecal samples. Most recently, it has been claimed that *D. fragilis* cyst stage was microscopically observed in human stained faecal smears. *Dientamoeba's* pathogenicity and virulence still remain unclear. Immunocompetent patients infected with *D. fragilis* can be presented with diarrhoea or with irritable bowel syndrome-like symptoms; asymptomatic infections have also been reported. A reliable diagnosis of *D. fragilis* infection can be offered by microscopically examining permanently stained faecal smears, in the context of clinical manifestations. In specialised laboratories, *Dientamoeba* can be xenically cultivated. We developed a new simple medium containing an agar slant and a liquid phase with 4:1 ratio of 20% peptone solution to Locke solution; the medium was then compared with two different xenic culture media on a case of known *D. fragilis* infection. There was no difference in the growth curve of *D. fragilis* among the three culture media; however, the protozoan seemed to be maintained for long in our newly developed medium. Advanced molecular methods have been also employed for diagnostic purposes. Still, metronidazole remains the drug of choice; other therapeutic options include modern imidazoles and tetracycline. Yet the nature, pathogenesis, diagnostic approaches and treatment of *D. fragilis* infection largely remain unknown; thus, there is a need to further investigate this parasitic infection now beginning to emerge in Greece.

Key words

Dientamoeba fragilis, epidemiology, life cycle, diagnosis, treatment.

Βιβλιογραφία

1. Παπαδάκης ΑΜ. Διενδαμοιβιάς, ή εϋθραυστος. Έντός: *Παρασιτολογία*. Αθήναι 1956 σελ. 48-51.
2. Βακάλης Ν. *Dientamoeba fragilis*. Σε: *Ιατρική παρασιτολογία*. *Ιατρικές Εκδόσεις Ζήτα* 2003, σελ. 46-47.
3. Turkeltaub JA, McCarthy TR III, Hotez, PJ. The intestinal protozoa: emerging impact on global health and development. *Cur Opin Gastroenterol* 2015; 31: 38-44.

4. Vassalou E, Vassalos CM, Spanakos G, Fotopoulos A, Dounias G, Kalofolias P, Vrioni G, Tsakris A. First report of *Dientamoeba fragilis* infection explaining acute non-specific abdominal pain. *Ind J Med Microbiol* [Accepted June 11, 2015]
5. Vassalou E, Vassalos CM, Krampovitis S, Vrioni G, Tsakris A. First report of two cases of *Dientamoeba fragilis* infection in travellers returning to a non-endemic country. *5th Northern European Conference on Travel Medicine* Bergen, Norway; June 5-8, 2014. [Accessed June 14, 2015] PO. 4.5, pp. 53-54. Available from: <http://www.nectm.com/wp-content/uploads/2015/01/NECTM5Bergen2014.pdf>
6. Dwyer DM. Analysis of the anigenic relationship among *Trichomonas*, *Histomonas*, *Dientamoeba* and *Entamoeba*. II. Gel diffusion methods. *J Protozool* 1972a; 19: 326-332.
7. Dwyer DM. Analysis of the anigenic relationship among *Trichomonas*, *Histomonas*, *Dientamoeba* and *Entamoeba*. III. Gel diffusion methods. *J Protozool* 1972b; 21: 139-145.
8. Silberman JD, Clark CG, Sogin ML. *Dientamoeba fragilis* shares a recent common evolutionary history with the trichomonads. *Mol Biochem Parasitol* 1996; 76: 311-314.
9. Hauck R, Hafez HM. Partial sequence of the beta-tubulin of *Histomonas meleagridis* and the activity of benzimidazoles against *H. meleagridis* in vitro. *Parasitol Res* 2009; 104: 1183-1189.
10. Munsch M, Mehlhorn H, Al-Quraishy S, Lotfi A-R, Hafez HM. Molecular biological features of strains of *Histomonas melaagridis*. *Parasitol Res* 2009; 104:1137-1140.
11. Gerbod D, Edgcomb VP, Noël C, Zenner L, Wintjens R, Delgado-Viscogliosi P, Holder ME, Sogin ML, Viscogliosi E. Phylogenetic position of the trichomonad parasite of turkeys, *Histomonas meleagridis* (Smith) Tyzzer, inferred from small subunit rRNA sequence. *J Eukaryot Microbiol* 2001; 48: 498-504.
12. Levine ND, Corliss JO, Cox FE, Deroux G, Grain J, Honigberg BM, Leedale GF, Loeblich AR3rd, Lom J, Lynn D, Merinfeld EG, Page FC, Poljansky G, Sprague V, Vavra J, Wallace FG. A newly revised classification of the protozoa. *J Protozool* 1980; 27: 37-58.
13. Camp RR, Mattern CF, Honigberg BM. Study of *Dientamoeba fragilis* Jepps & Dobell. I. Electronmicroscopic observations of the binucleate stages. II. Taxonomic position and revision of the genus. *J Protozool* 1974; 21: 69-82.
14. Munasinghe VS., Vella NGF, Ellis JT, Windsor PA, Stark D. Cyst formation and faecal-oral transmission of *Dientamoeba fragilis* – the missing link in the life cycle of an emerging pathogen. *Int J Parasitol* 2013; 43: 879-883.
15. Banik GR, Birch D, Stark D, Ellis JT. A microscopic description and ultrastructural characterization of *Dientamoeba fragilis*: an emerging cause of human enteric disease. *Int J Parasitol* 2012; 42:139-153.
16. Malik S-B, Brochu CD, Bilic I, Yuan J, Hess M, Logsdon JM Jr, Carlton JM. Phylogeny of parasitic Parabasalia and free-living relatives inferred from conventional markers vs. Rpb1, a single-copy gene. *PLoS ONE* 2011;6: e20774.
17. Stark DJ, Beebe N, Marriott D, Ellis JT, Harkness J. Dientamoebiasis: clinical importance and recent advances. *Trends Parasitol* 2006b; 22: 92-96.
18. Robertson A. Specimens form a human case of infection with *Dientamoeba fragilis*, Jepps and Dobell, 1917. *Proc R Soc Med* 1923; 16 (Sect: Trop Dis Parasitol): 48.
19. Dobell C. Researches on the intestinal protozoa of monkeys and man. X. The life history of *Dientamoeba fragilis*: observations, experiments and speculations. *Parasitology* 1940; 32: 417-461.
20. Johnson EH, Windsor JJ, Clark CG. Emerging from obscurity: Biological, clinical, and diagnostic aspects of *Dientamoeba fragilis*. *Clin Microbiol Rev* 2004; 17: 553-570.
21. Stark D, Garcia LS, Barratt JLN, Philips O, Roberts T, Marriott D, Harkness J, Ellis JT. Description of *Dientamoeba fragilis* cyst and precystic forms from human samples. *J Clin Microbiol* 2014b; 52: 2680-2683.
22. Clark CG, Röser D, Stensvold CR. Transmission of *Dientamoeba fragilis*: pinworm or cysts? *Trend Parasitology* 2014; 30: 136-140.
23. Barratt JLN, Harkness J, Marriott D, Ellis JT, Stark D. The ambiguous life of *Dientamoeba fragilis*: the need to investigate current hypotheses on transmission. *Parasitology* 2011a; 138: 557-572.
24. Harris JRW, Morton RS. Sexual transmission of intestinal parasites. *Br J Vener Dis* 1973; 49: 393.
25. Ayadi A, Bahri I. *Dientamoeba fragilis*: flagelle pathogène? *Bul Soc Pathol Exot* 1999; 92: 299-301.
26. Stark D, Roberts T, Marriott D, Harkness J, Ellis JT. Detection and transmission of *Dientamoeba fragilis* from environmental and household samples. *Am J Trop Med Hyg* 2012; 86: 233-236.
27. De Canale E, Tessari A, Campion L, Rossi L. *Dientamoeba fragilis*: è realmente fragile? Approccio al trattamento del campione e diagnosi rapida al microscopio. *Parassitologia* 2003; 45: 19-22.
28. Ögren J, Dienus O, Löfgren S, Iveroth P, Matussek A. *Dientamoeba fragilis* DNA detection in *Enterobius vermicularis* eggs. *Pathogens Dis* 2013; 0: 1-2.
29. Röser, D, Nejsun, P, Carlgart, AJ, Nielsen, HV, Stensvold, CR. DNA of *Dientamoeba fragilis* detected within surface-sterilized eggs of *Enterobius vermicularis*. *Exp Parasitol* 2013a; 133: 57-61.
30. Cacciò SM. Is *Dientamoeba fragilis* a zoonosis? 7th Workshop of National Reference Laboratories for Parasites Rome, Italy; May 28-29, 2012.

31. Stark D, Phillips O, Peckett D, Munro U, Marriott D, Harkness J, Ellis J. Gorillas are a host for *Dientamoeba fragilis*: an update on the life cycle and host distribution. *Vet Parasitol* 2008; 151: 21–26.
32. Lankester F, Kiyang JA, Bailey W, Unwin S. *Dientamoeba fragilis*: initial evidence of pathogenicity in the Western Lowland Gorilla (*Gorilla gorilla gorilla*). *J Zoo Wildlife Med* 2010; 41: 350-352.
33. Maier A, Krolík J, Majury A. Triage and protocol recommendations for the parasitology laboratory based on an epidemiological investigation of parasite diagnostics in Ontario laboratories. *Can J Infect Dis Med Microbiol* 2014; 25: 305-310.
34. Lagacé-Wiens PR, VanCaesele PG, Koschnik C. *Dientamoeba fragilis*: an emerging role in intestinal disease. *Can Med Ass J* 2006; 175: 468-469.
35. Markell EK, Kuritsubo RA. Intestinal protozoan infections: prevalence in the San Francisco Bay area. *West J Med* 1999; 135: 188-190.
36. Yang J, Scholten T. *Dientamoeba fragilis*: a review with notes on its epidemiology, pathogenicity, mode of transmission and diagnosis. *Am J Trop Med Hyg* 1977; 26: 16-22.
37. Röser D, Simonsen J, Nielsen HV, Stensvold CR, Mølbak K. *Dientamoeba fragilis* in Denmark: epidemiological experience derived from four years of routine real-time PCR. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2013b; 32: 1303-1310.
38. Bruijnesteijn van Coppenraet LE, Wallinga JA, Ruijs GJ, Bruins MJ, Verweij, JJ. Parasitological diagnosis combining an internally controlled real-time PCR assay for the detection of four protozoa in stool samples with a testing algorithm for microscopy. *Clin Microbiol Infect* 2009; 15: 869-874.
39. Stensvold CR, Arendrup MC, Mølbak K, Nielsen HV. The prevalence of *Dientamoeba fragilis* in patients with suspected enteroparasitic disease in a metropolitan area in Denmark. *Clin Microbiol Infect* 2007; 13: 839-842.
40. Vandenberg O, Peek R, Souayah H, Dediste A, Buset M, Scheen R, Retore P, Zissis G, van Gool T. Clinical and microbiological features of dientamoebiasis in patients suspected of suffering from a parasitic gastrointestinal illness: A comparison of *Dientamoeba fragilis* and *Giardia lamblia* infections. *Int J Infect Dis* 2006; 10: 255-261.
41. Windsor JJ, Rafay AM, Shenoy AK, Johnson EH. Incidence of *Dientamoeba fragilis* in faecal samples submitted for routine microbiological analysis. *Br J Biomed Sci* 1998; 55: 172-175.
42. Golvan YJ, Ambroise-Thomas P. *Dientamoeba fragilis*. Dans: *Les nouvelles techniques en Parasitologie et Immuno-parasitologie*. Médecine-Sciences Flammarion 1984; 73-74.
43. Crotti D, Sensi M, Manuali E, Crotti S. *Dientamoeba fragilis* nella popolazione suina: indagini preliminari. *Microbiol Med* 2007a; 22: 321-323
44. Noble GA, Noble ER. *Entamoeba* in farm animals. *J Parasitol* 1952; 38: 571-595.
45. Cacciò SM, Sannella AR, Manuali E, Tosini F, Sensi M, Crotti D, Pozio, E. Pigs as natural hosts of *Dientamoeba fragilis* genotypes found in humans. *Emerg Infect Dis* 2012; 18: 838–841.
46. Crotti D, Sensi M, Salamida S, Crotti S, Manuali E. Could be the swine responsible of transmission to the humans of *Dientamoeba fragilis* infection? *Microbiol Med* 2011; 26: 51-57.
47. Rayan HZ, Ismail OA, El Gayar EK. Prevalence and clinical features of *Dientamoeba fragilis* infection in patients suspected to have intestinal parasitic infection. *J Egypt Soc Parasitol* 2007; 37: 599-608.
48. Muller R, Lillywhite J, Bending JJ, Catfird JC. Human cysticercosis and intestinal parasitism amongst the Ekari people of Irian Jaya. *J Trop Med Hyg* 1987; 90: 291-296.
49. Fletcher SM, Stark D, Harkness J, Ellis J. Enteric protozoa in the developed world: a public health perspective. *Clin Microbiol Rev* 2012; 25: 420-449.
50. Gonzalez-Moreno O, Domingo L, Teixidor J, Gracena M. Prevalence and associated factors of intestinal parasitisation: a cross-sectional study among outpatients with gastrointestinal symptoms in Catalonia, Spain. *Parasitol Res* 2010; 108: 87-93.
51. Lacasella V, Brandonisio O, Capolongo C, Marangi M, Giangaspero A. L'importanza di chiamarsi *Dientamoeba fragilis*. *Infez Med* 2011; 1: 5-13.
52. Zorzi G, De Canale E, Rossi L, Besutti V. *Dientamoeba fragilis* è dintorni. *Microbiol Med* 2013; 28: 109-112.
53. Calderaro A, Gorrini C, Montecchini S, Peruzzi S, Piccolo G, Rossi S, Gargiulo, F, Manca N, Dettori G, Chezzi C. Evaluation of real-time polymerase chain reaction assay for the detection of *Dientamoeba fragilis*. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2010; 67: 239-245.
54. D'Anibale ML, Bracciale S, Vitali M, Fonzo G, Verdini C, Papili R. Parasitic intestinal infections in humans between 2006 and 2007. *Microbiol Med* 2009; 24: 19-24.
55. Guidetti C, Ricci L, Vecchia L. Prevalenza delle parassitosi intestinali a Reggio Emilia e provincia nel corso del 2009. *Infez Med* 2010;3:154-161.
56. Siala E, Guidara R, Ben Abdallah R, Ben Ayed S, Ben Alaya, N, Zallaga, N, Bouratbine, A, Aoun, K. Les parasites intestinaux chez les manipulateurs de denrées alimentaires de la région de Tunis: étude de 8502 prélèvements de selles (1998-2008). *Archs Inst Pasteur Tunis* 2011; 88: 1-4.
57. Millet VE, Spencer MJ, Chapin MR, Garcia LS, Yatabe JH, Stewart ME. Intestinal protozoan infection in a semicomunal group. *Am J Trop Med Hyg* 1983; 32: 54-60.
58. Barratt JLN, Harkness J, Marriott D, Ellis JT, Stark D. A review of *Dientamoeba fragilis* carriage in humans. *Gut Microb* 2011b; 2: 3-12.

59. Ögren J, Dienus O., Löfgren S, Einemo I-M, Iveroth P, Matussek A. *Dientamoeba fragilis* prevalence coincides with gastrointestinal symptoms in children less than 11 years old in Sweden. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* July 2015; doi: 10.1007/s10096-015-2442-6
60. Girginkardeşler N, Coşkun S, Cüneyt Balcioglu I, Ertan P, Ok UZ. *Dientamoeba fragilis*, a neglected cause of diarrhea, successfully treated with secnidazole. *Clin Microbiol Infect* 2003; 9: 110-113.
61. Norberg A, Nord CE, Evengård B. *Dientamoeba fragilis* – a protozoal infection which may cause severe bowel distress. *Clin Microbiol Infect* 2003; 9: 65-68.
62. deWit MA, Koopmans MP, Kortbeek LM, van Leeuwen NJ, Vinje J, van Duynhoven YT. Etiology of gastroenteritis in sentinel general practices in the Netherlands. *Clin Infect Dis* 2001; 33: 280-288.
63. Crotti D, D'Anibale ML. *Dientamoeba fragilis*: suo ruolo nelle infezioni intestinali umane. *Infez Med* 2007; 15: 30-39.
64. Stark D, Roberts T., Marriott D, Harkness J, Ellis JT. Comparison of microscopy, two xenic culture techniques, conventional and real-time PCR for the detection of *Dientamoeba fragilis* in clinical stool samples. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2010a; 29: 411-416.
65. Stark D, Barratt J, Roberts T, Marriott D, Harkness J, Ellis J. A review of the clinical presentation of *dientamoebiasis*. *Am J Trop Med Hyg* 2010b; 82: 614-619.
66. Stark D, Beeche N, Marriott D, Ellis J, Harkness J. *Dientamoeba fragilis* as a cause of travelers' diarrhea: Report of seven cases. *J Trav Med* 2007b; 14: 72-73.
67. Vassalou E, Vassalos CM, Piperaki E-T, Vakalis N. To notice the unnoticed (Studying overlooked protozoa in Greece). *Research in Progress*. London, England: The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene; December 17, 2010.
68. Hotez P. The other intestinal protozoa: enteric infections caused by *Blastocystis hominis*, *Entamoeba coli*, and *Dientamoeba fragilis*. *Sem Pediatr Infect Dis* 2000; 11: 178-181.
69. Βασάλος ΚΜ, Μυλωνά-Πετροπούλου Δ, Γκαντέρης Γ, Μαλάμου-Λαδά Ε, Βακάλης Ν, Λεβειδιώτου-Στεφάνου Σ, Παπαδοπούλου Χ. Νέα δεδομένα για την παρασίτωση από *Blastocystis* sp. *Acta Microbiol Hel* 2009; 54: 70-78.
70. Clark CG. Cryptic genetic variation in parasitic protozoa. *J Med Microbiol* 2000; 49: 489-491.
71. Johnson JA, Clark CG. Cryptic genetic diversity in *Dientamoeba fragilis*. *J Clin Microbiol* 2000; 38: 4653-4654.
72. American Type Cell and Type Collection, 2011. ATCC® 30948™. [Accessed: July 16, 2015] Available from: http://www.lgcstandards-atcc.org/products/all/30948.aspx?geo_country=gr
73. Barratt JIN, Banik GR, Harkness J, Marriott D, Ellis JT, Stark D. Newly defined conditions for the in vitro cultivation and cryopreservation of *Dientamoeba fragilis*: new techniques set to fast track molecular studies on this organism. *Parasitology* 2010; 137: 1867-1878.
74. Chan FTH, Guan MX, Mackenzie AMR. Application of indirect immunofluorescence to detection of *Dientamoeba fragilis* trophozoites in fecal specimens. *J Clin Microbiol* 1993; 31: 1710-1714.
75. Stark D, Barratt J, Ellis J, Harkness J, Marriott D. Repeated *Dientamoeba fragilis* infections: a case report of two families from Sydney, Australia. *Infect Dis Rep* 2009b; 1: 7-9.
76. Bart A, van der Heijden HM, Greve S, Speijer D, Landman WJ, van Gool T. Intragenomic Variation in the Internal Transcribed Spacer 1 Region of *Dientamoeba fragilis* as a Molecular Epidemiological Marker. *J Clin Microbiol* 2008; 46: 3270-3275.
77. Hussein EM, Al-Mohammed HI, Hussein, AM. Genetic diversity of *Dientamoeba fragilis* isolates of irritable bowel syndrome patients by high-resolution melting-curve (HRM) analysis. *Parasitol Res* 2009; 105: 1053-1060.
78. Swerdlow MA, Burrows RB. *Dientamoeba fragilis*, an intestinal pathogen. *J Am Med Assoc* 1955; 158: 176-178.
79. Burrows RB, Swerdlow MA, Frost JK, Leeper CK. Pathology of *Dientamoeba fragilis* infections of the appendix. *Am J Trop Med Hyg* 1954; 3: 1033-1039.
80. Ito J, Sakagami J, Kataoka K, Nakamura H, Motoyoshi T, Takada R, Kanemitsu D, Yasuda H, Mitsu-fuji S, Okanou T. Chronic diarrhea and protein-losing gastroenteropathy caused by *Dientamoeba fragilis*. *J Gastroenterol* 2004; 39: 1117-1119.
81. Barratt J, Stark D, Ellis J. Cytotoxic and proteolytic molecules of the human parasite *Dientamoeba fragilis*, identified by RNA seq, provide support for its pathogenic capacity. *Toxicon* 2012; 60: 163-164.
82. Chan F, Stewart N, Guan M, Robb I, Fuite L, Chan I, Diaz-Mitoma F, King J, MacDonald N, Mackenzie A. Prevalence of *Dientamoeba fragilis* antibodies in children and recognition of a 39 kDa immunodominant protein antigen of the organism. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1996; 15: 950-954.
83. Peters CS, Sable R, Janda WM, Chitton AL, Kocka FE. Prevalence of enteric parasites in homosexual patients attending an outpatient clinic. *J Clin Microbiol* 1986; 24: 684-685.
84. Stark D, Fotedar R, van Hal S, Beebe N, Marriott D, Ellis JT, Harkness J. Prevalence of enteric protozoa in human immunodeficiency virus (HIV-positive and HIV-negative men who sex with men from Sydney, Australia. *Am J Trop Med Hyg* 2007c; 76: 549-552.
85. Liainson R, da Silva BAM. Intestinal parasites of some diarrhoeic HIV-seropositive individuals in North Brazil, with particular reference to *Isospora belli* Wenyon 1923 and *Dientamoeba fragilis* Jepps & Dobell, 1918. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 1999; 94: 611-613.

86. Desser SS, Yang YJ. *Dientamoeba fragilis* in idiopathic gastrointestinal disorders. *Can Med Ass J* 1976; 114: 290-291.
87. Sawangjaroen N, Luke R, Prociw P. Diagnosis by faecal culture of *Dientamoeba fragilis* infection in Australian patients with diarrhoea. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1993; 87: 163-165.
88. Stark D, Beebe N, Marriott D, Ellis J, Harkness J. Prospective study of the prevalence, genotyping, and clinical relevance of *Dientamoeba fragilis* infections in an Australian population. *J Clin Microbiol* 2005a; 43: 2718-2723.
89. Dunwell D. ME/CFS and Blastocystis spp or *Dientamoeba fragilis*, an in-house comparison. *Br J Gen Pract*. 2013; 63: 73-74.
90. Dickinson EC, Cohen ME, Sclenker MK. *Dientamoeba fragilis*: a significant pathogen. *Am J Emerg Med* 2002; 20: 62-63.
91. Petersen AM, Stensvold CR, Mirsepasi H, Enggerg J, Friis-Møller A, Porsbo LJ, Hammerum AM, Nordgaard-Lasen I, Nielsen HV, Krogfelt KA. Active ulcerative colitis associated with low prevalence of *Blastocystis* and *Dientamoeba fragilis* infection. *Scan J Gastroenterol* 2013; 48: 638-639.
92. Yamamoto-Furusho JK, Torijano-Carrera E. Intestinal protozoa infections among patients with ulcerative colitis: prevalence and impact on clinical disease course. *Digestion* 2010; 82: 18-23.
93. Schwartz MD, Nelson ME. *Dientamoeba fragilis* infection presenting to the Emergency Department as acute appendicitis. *J Emerg Med* 2003; 25: 17-21.
94. Borody TJ, Wettstein AR, Herdman KJ, Leis SM, Llorente RA, Torres M, Surace R. *Dientamoeba fragilis* (Df) and irritable bowel syndrome (IBS). *ASM Sydney National Conference*, Sydney, Australia; September 26-October 1, 2004; p. 17.
95. Yakoob J, Jafri W, Beg MA, Abbas Z, Naz S, Islam M, Khan R. *Blastocystis hominis* and *Dientamoeba fragilis* in patients fulfilling irritable bowel syndrome criteria. *Parasitol Res* 2010; 107: 679-684.
96. Borody TJ, Warren EF, Wettstein A, Robertson G, Recabarren P, Fontela A, Herdman K, Surace R. Eradication of *Dientamoeba fragilis* can resolve IBS-like symptoms. *J Gastroenterol Hepatol* 2002; 17(Suppl): A103.
97. Stark D, van Hul S, Marriott D, Ellis J, Harkness J. Irritable bowel syndrome: A review on the role of intestinal protozoa and the importance of their detection and diagnosis. *Int J Parasitol* 2007a; 37: 11-20.
98. Windsor JJ, Macfarlane L. Irritable bowel syndrome: the need to exclude *Dientamoeba fragilis*. *Am J Trop Med Hyg* 2005; 72: 501-502.
99. Banik GR, Barratt JLN, Marriott D, Harkness J, Ellis JT, Stark D. A case-controlled study of *Dientamoeba fragilis* infections in children. *Parasitology* 2011; 138: 819-823.
100. Al-Najar SA. The Role of *Dientamoeba fragilis* in children with gastrointestinal illness. *Iraqi Postgrad Med J* 2006; 5: 42-45.
101. Stumpel OFB, Tolborn JJM, Warris A, Beckers PJA, Draaisma JMT. *Dientamoeba fragilis*, vooral bij kideren pathogeen? *Tijdschr Infect* 2006; 1: 155-159.
102. Spencer MJ, Garcia L, Cherry JD. *Dientamoeba fragilis*, pathogen or nonpathogen in children. *Pediatr Res* 1978; 12: 500.
103. Maas L, Dorigo-Zetsma JW, de Groot CJ, Bouter S, Plötz FB, van Ewijk BE. Detection of intestinal protozoa in paediatric patients with gastrointestinal symptoms by multiplex real-time PCR. *Clin Microbiol Infect*. 2014; 20: 545-550.
104. Marseglia A, Artusio L, Bulzoni P, Cairello F, Masa G, Merli P, Labò E. Oricaria cronica e infestazione da *Dientamoeba fragilis*. *Riv Ital Genetic Immunol Pediatric* 2011; 2:16.
105. Hiatt RA, Markell EK, Ng E. How many stool examinations are necessary to detect pathogenic intestinal protozoa? *Am J Trop Med Hyg* 1995; 53: 36-39.
106. Peek R, Reederker FR, van Gool T. Direct amplification and genotyping of *Dientamoeba fragilis* from human stool specimens *J Clin Microbiol*. 2004; 42: 631-635.
107. Ghazanchaei A, Shargh S, Shabani M, Najafi M, Nourazaria SM Detection of *Dientamoeba fragilis* in patients referred to Chalooos Medical Care Centers by nested – polymerase chain reaction (PCR) method. *Afr J Biotechnol* 2012; 11: 4079-4982.
108. Βασσάλου Ε. Επεξεργασία δειγμάτων κοπράνων, εμπλουτισμός και χρώσεις. Διάλεξη. *Θερινό Σχολείο «Ιατρική Παρασιτολογία»*. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Βιοπαθολόγων. Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας, 25-28 Ιουνίου 2015.
109. Stark D. *Dientamoeba*. In: Liu, D (Ed). *Molecular detection of human pathogenic parasites*. CRC Press, Boca Raton, Fla 2012; pp. 53-62.
110. Paltridge G. *Dientamoeba fragilis*. A review of a commonly detected yet poorly understood parasite of man. *NZ J Med Lab Science* 2001; 55: 36-41.
111. Windsor JJ, Johnson EH. More laboratories should test for *Dientamoeba fragilis*. *Br Med J* 1999; 318: 735.
112. Grendon JH, DiGiacomo RF, Frost FJ. *Dientamoeba fragilis* detection methods and prevalence: a survey of state public health laboratories. *Public Health Rep*. 1991; 6: 322-325.
113. Sarafraz S, Farajnia S, Jamali J, Khodabakhsh F, Khanipour F. Detection of *Dientamoeba fragilis* among diarrheal patients referred to Tabriz health care centers by nested PCR. *Trop Biomed*. 2013; 30: 113-118.
114. Clark CG, Diamond LS. Methods for cultivation of luminal parasitic protists of clinical importance. *Clin Microbiol Rev* 2002; 15: 329-341.
115. Munasinghe VS, Stark D, Ellis JT. New advances in the in-vitro culture of *Dientamoeba fragilis*. *Parasitology* 2012; 139:864-869.

116. Vassalos CM, Vassalou E, Spanakos G, Papadopoulou C, Vakalis N. Blastocystis sp. Zoonotic subtype 6 infection associated with gastrointestinal illness. In Monduzzi (Ed), *XII International Congress of Parasitology*. Medimond Srl, Bologna, Italy, 2011; pp. 139-142.
117. Βασάλος ΚΜ, Βασσάλου Ε, Παπαδοπούλου Χ, Βακάλης Ν. Μελέτη υλικών στις ξενικές καλλιέργειες της *Blastocystis* sp. και αξιολόγηση της επίδρασης ενός νέου απλού υλικού στην ανάπτυξη και τη μορφολογία του παρασίτου. *Acta Microbiol Hel* 2009; 54: 91-97.
118. Stark D, Al-Qassab SE, Barratt JL, Stanley K, Roberts T, Marriott D, Harkness J, Ellis JT. Evaluation of multiplex tandem real-time PCR for detection of *Cryptosporidium* spp., *Dientamoeba fragilis*, *Entamoeba histolytica*, and *Giardia intestinalis* in clinical stool samples. *J Clin Microbiol*. 2011; 49: 257-262.
119. De Canale E, Biasolo MA, Tessari A, Bettanello S, Besutti V, Mengoli C. Real time PCR for *Dientamoeba fragilis* a comparison between molecular and microscopical approach. *Microbiol Med* 2009; 24: 133-138.
120. Stark D, Beebe N, Marriott D, Ellis J, Harkness J. Evaluation of three diagnostic methods, including real-time PCR, for detection of *Dientamoeba fragilis* in stool specimens. *J Clin Microbiol* 2006a; 44: 232-235.
121. Stark D, Beebe N, Marriott D, Ellis J, Harkness J. Detection of *Dientamoeba fragilis* in fresh stool specimens using PCR. *Int J Parasitol*. 2005b; 1: 57-62.
122. Verweij JJ, Mulder B, Poell B, van Middelkoop D, Brienen EA, van Lieshout L. Real-time PCR for the detection of *Dientamoeba fragilis* in fecal samples. *Mol Cell Probes* 2007; 21:400-404.
123. Embree JE. *Dientamoeba fragilis*: a harmless commensal or a mild pathogen? *Paediatr Child Health* 1998; 3: 81-82.
124. Nagata N, Marriott D, Harkness J, Ellis JT, Stark D. Current treatment options for *Dientamoeba fragilis* infections. *Int J Parasitol Drugs Drug Res* 2012b; 2: 2014-2015.
125. Keystone JS, Proctor E, Glenn C, McIntyre L. Safety and efficacy of diphetarsona in the treatment of amoebiasis, non-pathogenic amoebiasis and trichuriasis. *Trans R Soc Trop Med Hyg* 1983; 77: 84-86.
126. Centers for Disease Control and Prevention. *Dientamoeba fragilis*. 2012. [Accessed June 15, 2015] Available from: http://www.cdc.gov/parasites/dientamoeba/health_professionals/
127. Löfmark S, Edlund C, Nord CE. Metronidazole is still the drug of choice for treatment of anaerobic infections. *Clin Infect Dis* 2010; 50(Suppl 1): S16-23.
128. Engsbro AL, Stensvold CR, Nielsen HV, Bytzer P. Treatment of *Dientamoeba fragilis* in patients with irritable bowel syndrome. *Am J Trop Hyg* 2012; 87:1046-1052.
129. Bosman DK, Benninga MA, van de Berg P, Kooijman GC, van Gool T. *Dientamoeba fragilis*: een mogelijk belangrijke oorzaak van persisterende buikpijn bij kinderen. *Ned Tijdschr Geneesk* 2004; 148: 575-579.
130. Kurt O, Girginkardeşler N, Balcioglu IC, Ozbilgin A, Ok UZ. A comparison of metronidazole and single-dose ornidazole for the treatment of dientamoebiasis. *Clin Microbiol Infect* 2008; 14: 601-604.
131. van Hellemond JJ, Molhoek N, Koelewijn R, Wismans PJ, van Genderen PJ. Is paromomycin the drug of choice for eradication of *Dientamoeba fragilis* in adults? *Int J Parasitol Drugs Drug Resist* 2012; 2: 162-165.
132. Röser D, Simonsen J, Stensvold CR, Olsen KE, Bytzer P, Nielsen HV, Mølbak K. Metronidazole therapy for treating dientamoebiasis in children is not associated with better clinical outcomes: a randomized, double-blinded and placebo-controlled clinical trial. *Clin Infect Dis* 2014; 58: 1692-1699.
133. deJong MJ, Korterink JJ, Benninga MA, Hibnik M, Widdershoven J, Deckers-Kocken JM. *Dientamoeba fragilis* and chronic abdominal pain in children: a case report study. *Arch Dis Child* 2014; 99: 1109-1113.
134. Chan FTH, Guan MX, Mackenzie AMR, Diaz-Mitoma F. Susceptibility testing of *Dientamoeba fragilis* ATCC 30948 with iodiquinol, paromomycin, tetracycline, and metronidazole. *Antimicrob Agent Chemother* 1994; 38: 1157-1160.
135. Nagata N, Marriott D, Harkness J, Ellis JT, Stark D. *In vitro* susceptibility testing of *Dientamoeba fragilis*. *Antimicrob Agent Chemother* 2012a; 56: 487-494.
136. Stark D, Barratt JL, Roberts T, Marriott D, Harkness JT, Ellis J. Activity of benzimidazoles against *Dientamoeba fragilis* (Trichomonadida, Onocercomonadidae) in vitro and correlation of beta-tubulin sequences as an indicator of resistance. *Parasite* 2014a; 21:41.